

Diploma de especialización universitaria en **Pastoral de la Salud**

PROYECTO FINAL

Proyecto de intervención para la formación de agentes de Pastoral con sentido resiliente desde el counselling.

Autor/a del proyecto: *Paul Alexander Gordillo Ramos.*

Tutor/a: *Dr. D. Luis Armando Leite.*

Año académico: *2021-2022.*

Fecha de entrega: *15 de septiembre 2022.*

¿Es posible que algún día, todos seamos Mayores?

Al Excmo. Obispo Mons. Ciriaco Benavente Mateos.

A Don Antonio Cano, Párroco de Malpartida.

Al Clero de la Diócesis de Plasencia.

Al Pueblo de Malpartida de Plasencia.

¡Muchas gracias!

Índice

Resumen

1. Introducción	6
2. Marco teórico	8
2.1. Soledad no deseada reto de la Pastoral de la salud	8
2.2. Las secuelas de la soledad no deseada en la población de ancianos	9
2.3. La experiencia de soledad	13
2.4. El <i>counselling</i> y la relación de ayuda centrada en la persona	32
2.5. Resiliencia y <i>counselling</i> en el ámbito de la Pastoral de la salud	47
2.5.1. Crisis y resiliencia en el contexto de la soledad no deseada	50
2.5.2. Desarrollo de la resiliencia en la pastoral de la salud	53
3. Justificación y objetivo de la propuesta	68
3.1. Justificación de la propuesta	68
3.2. Objetivos de la intervención	69
4. Diseño de la intervención	69
4.1. Población diana	72
4.2. Temporalización, metodología y herramientas de evaluación	73
4.3. Descripción y organización de la intervención	74
5. Discusión y conclusiones	82
6. Referencias bibliográficas	85
7. Anexos	89

Resumen

El presente trabajo trata de responder al drama de la soledad no deseada vivido por muchos ancianos en situación de riesgo de exclusión. Los Obispos Españoles asumieron este tema como un reto a ser respondido por la Iglesia (2021). Desde la pastoral de la salud que promueve una mirada holística del hombre, se aborda este tema desde una nueva perspectiva, como son los contenidos de la resiliencia y de *counselling*. En el trabajo se realiza inicialmente un análisis sobre la *soledad no deseada* desde varios ámbitos del saber humano, para luego tratar el *counselling* que nos sirve de marco para diseñar una propuesta de sesiones con el fin de formar a los agentes de pastoral de la salud, quienes se dedican al acompañamiento de esta población vulnerable. El marco teórico termina con el tema de la resiliencia, que se define como una capacidad humana que permite a los individuos adaptarse positivamente y salir fortalecidos de la crisis, sin negar el propio sufrimiento o vulnerabilidad. En las sesiones también se tiene presente los contenidos de la terapia del sentido de Victor Frankl.

Palabras clave: Soledad no deseada, *counselling*, resiliencia, modelos de resiliencia, terapia del sentido, *empowerment*.

Abstract

This paper tries to respond to the drama of unwanted loneliness experienced by many elderly people at risk of exclusion. The Spanish Bishops took on this issue as a challenge to be answered by the Church (2021). From the health ministry that promotes a holistic view of man, this issue is addressed from a new perspective, such as the contents of resilience and counseling. In the work, an analysis is initially carried out on unwanted loneliness from various areas of human knowledge, to then deal with the advice that serves as a framework to design a proposal for sessions in order to train health pastoral agents, who are dedicated to accompanying this vulnerable population. The theoretical framework ends with the issue of resilience, which is defined as a human capacity that allows individuals to adapt positively and emerge stronger from the crisis, without denying their own suffering or vulnerability. In the sessions, the contents of Victor Frankl's meaning therapy are also taken into account.

Keywords: Unwanted loneliness, counseling, resilience, resilience models, meaning therapy, empowerment.

1.- Introducción

Nos enfrentamos a un nuevo contexto con el aumento de la esperanza de vida en Europa y en España, lo que ha sobrevenido en un creciente aumento de personas ancianas quienes frente a las expectativas de experimentar bienestar se ven constantemente amenazados por una cultura materialista y utilitarista que promueve el individualismo y la dictadura de lo joven y útil.

La experiencia de la pandemia y la experiencia de la emergencia sanitaria han desmontado nuestras formas de relacionarnos, y de vivir. Los Obispos Españoles en su documento “*La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones», orientaciones para la pastoral de las personas mayores*” (2021), señalan como se evidencia la cultura del descarte que ha supuesto la muerte de miles y miles de personas mayores, muchas de ellas en situaciones de exclusión social y aislamiento, pidiendo este sea uno de los retos a ser respondidos desde la Misión de la Iglesia.

Las investigaciones actuales dirigidas al estudio de los ancianos que viven una soledad impuesta, señalan un aumento de los problemas psicológicos e incertidumbre: sentimientos depresivos, irritación, miedo, enfado, problemas de sueño y síntomas de estrés y ansiedad. Así pues dado que la salud psicológica y emocional está en juego, se vuelve imprescindible que se cuente con recursos y estrategias para adaptarse a esta nueva normalidad que se debe aprender a transitar.

Por esta razón recurrimos al *counselling* que en su aspecto resiliente goza de un abanico inmenso de posibilidades, y es una propuesta clara de humanización de las estructuras y de las relaciones humanas.

Desarrollar un programa de *counselling*, de estimulación de la *resiliencia* entendida como la suma de elementos intrínsecos y extrínsecos en las diversas poblaciones vulnerables ligadas al ámbito sanitario como es el grupo de agentes de la pastoral de la salud, es en consecuencia oportuno. (Bermejo, 2012).

Como lo considera Bermejo, quizás una de las mejores respuestas a las preguntas por el *sentido que trae esta crisis*, quizás no sean las racionales, sino las respuestas del cuidado: la asistencia, el alivio, la cura, la paliación de los síntomas, el acompañamiento que realizamos desde la pastoral de la salud. (Bermejo, 2019).

2. Marco teórico

2.1.- Soledad no deseada, reto de la Pastoral de la salud

La situación que viven muchos mayores a causa de la soledad no deseada ha tenido, tiene y tendrá un impacto significativo en las distintas esferas de la vida de la población. Sus consecuencias a largo plazo se prevén hoy imprevisibles para la pastoral de la salud. En un escenario dominado por la incertidumbre, y a pesar de los estudios que se están realizando desde los distintos ámbitos científicos, este fenómeno sigue siendo una experiencia dura y compleja, dadas las circunstancias. Experimentar una crisis como ésta genera diferentes respuestas fisiológicas y emocionales que amenazan nuestro equilibrio y producen un impacto directo a nuestro bienestar psicológico y espiritual. En una época de profundos cambios continuos y acelerados se pone a prueba nuestra capacidad de adaptación, la consciencia y puesta en práctica de nuestros recursos internos y externos así como nuestras estrategias de afrontamiento personales y comunitarias, constituyéndose la soledad como un reto para la pastoral de la salud. (Infocop, 2021).

El malestar emocional, afectación de la salud y el deterioro cognitivo están haciendo mella en la sociedad. (Lara, 2022). La crisis de la soledad no deseada ya ha cumplido varias décadas y sigue acentuándose de manera alarmante sobretodo en la población de los adultos mayores. Dentro de los estudios de este mal social, Bellegarde (2017) describe las principales respuestas científicas, investigaciones empíricas sobre la soledad que empezaron a surgir en los años 1970 y 1980 siendo un factor de motivación el aumento de la tasa de divorcios, el incremento de personas que vivían solas y el aumento de la viudedad en la vejez.

Esta investigación se remonta a la década de los años 60. Siendo los autores considerados como pioneros en esta línea de investigación: Robert S. Weiss llamado Padre de la investigación sobre la soledad, Leticia Anne Peplau y Daniel Perlman. La clásica obra de Weiss (1983), inspirada en la Teoría del Apego de Bowlby (1972, 1979, 1983) y publicada en el año 1973, una obra de referencia para los investigadores actuales. (Bellegarde, 2017). Cabe mencionar los estudios de John Cacioppo sobre los efectos de la soledad sobre salud física y mental (2000) y del IMSERSO. Los estudios de otros investigadores vinculan la soledad y aislamiento social con cardiopatías, depresión, cáncer, suicidio y diabetes. (Klinenberg, 2018). Destacan dentro de los frutos de la investigación científica el logro de un instrumento para medir la soledad de la University of California- Los Angeles Loneliness Scale, usada hoy en día por los investigadores y el modelo teórico para explicar la soledad de Jenny de Jong Girveld así como otros que se difunden en Europa y España (Bellegarde, 2017).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido y declarado que soledad no deseada es un problema de salud pública en crecimiento debido a sus efectos sobre la salud de las personas, tanto en el aspecto mental, ya que causa depresión, y el físico, donde se verifica su conexión con la pérdida de movilidad, enfermedades cardiovasculares e incluso mortalidad temprana. La OMS sitúa el tema de la soledad dentro del contexto de la población de adultos mayores y el proceso de envejecimiento, ya que es donde se suceden los cambios fisiológicos, ambientales, como el aislamiento, la depresión y la falta de ingresos a causa del proceso de deterioro. Así, la OMS pone el foco en una de las poblaciones más frágiles invitando a toda la sociedad organizada, incluida la Iglesia, a unirse al desafío de abordar con creatividad una respuesta de afrontamiento frente a este tema que hace sufrir a los adultos mayores y a toda la sociedad. (Luzardo, 2021).

Enfocar el tema de la soledad en el marco de la vejez, nos remite a los estudios de Laforest (1929-2012) que definió tres tipos de crisis asociadas al envejecimiento, las mismas que son causales de soledad. La primera, una crisis de identidad, que sucede cuando se experimenta un conjunto de pérdidas que van deteriorando la propia autoestima; la crisis de autonomía, dada por el deterioro del organismo y de las posibilidades de desenvolverse en las actividades de la vida diaria; y la crisis de pertenencia, experimentada por la pérdida de roles y de grupos a los que la vida profesional y las capacidades físicas se orientaban dentro de la vida social. (Laforest y Llopis, 1991).

2.2.- Las secuelas de la soledad no deseada en la población de ancianos

A diferencia de la OMS, que considera personas mayores a los individuos que tienen 60 años o más, en España se considera personas mayores a los individuos que tienen 65 años en adelante; una edad de referencia que coincide con la edad de jubilación, que representa 17,9% junto con las edades siguientes de la población total (ONU, 2013). Esta cifra sólo es superada por Japón, Italia y Alemania. En el año 2015 la población española de 65 años o más subió a un 18,5% del total, alcanzando un 20% en el año 2022, un número que según los expertos, no dejó de crecer desde el año 1975.(Matilla, 2022). Según las proyecciones del INE (2022) el índice seguirá creciendo.

Tabla 1. Cuadro de población mayor de 65 años(INE, 2021)

Las consecuencias de este envejecimiento poblacional son: el incremento de los gastos sanitarios, el debate y la crisis de las pensiones, una mayor demanda en la atención sanitaria, el fenómeno de “*Aging in Place*”, un aumento de la tasa de prevalencia de enfermedades degenerativas y crónicas, y el consecuente aumento de muertes (Dykstra, 2009).

Las investigaciones de Palma y Ayllón (2021) señalan las consecuencias de la soledad en la salud psicológica y física de las personas mayores, describen y advierten la exposición de eventos que ocasionan una gran transformación en la vida social, haciéndolos más vulnerables a la soledad. En este sentido, encontraron varios factores asociados a la aparición de este sentimiento de soledad, entre los que destacan dos: la muerte de la pareja y el deterioro de la salud. Dentro de los otros factores proponen: el contexto, edad, sexo, situación laboral, nivel de educación, recursos, estado de salud y lugar de residencia rural urbano. (Ayllón, 2021).

Además la soledad no deseada tiene una incidencia directa sobre la salud. En el plano físico, se sabe que afecta el sistema inmunológico, se asocia el dolor de cabeza, problemas de

corazón y digestivos, dificultades para dormir, etc. A nivel de conducta, influye en una baja autoestima, antesala de otros problemas como el alcoholismo, depresión o ideas suicidas, ante pérdida de un ser querido o pareja hay mayor posibilidad de desencadenar trastornos psicopatológicos. A nivel social, repercute en una mayor demanda en el uso del teléfono, reducción de expectativas, aislamiento social, ansiedad social, sentimientos de no pertenencia, miedos, sentimientos de culpa y abandono, etc. (Bermejo, 2022).

Hoy en día, una herramienta usada en España para medir la soledad y abordar sus efectos es el promovido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Universidad de Granada que desarrollaron un proyecto de investigación sobre “La soledad de los mayores” (2009) que tuvo como fruto un instrumento de medición de la soledad; consta de 15 ítems llamada “La escala de la Soledad Social Este II” continuación de otro estudio creado por el profesor Rubio y Aleixandre (1999) que mide cuatro tipos de soledad conyugal, soledad familiar, soledad existencial y soledad social.(Gaité, 2015).

En nuestro contexto inmediato en Extremadura, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló que uno de cada dos mayores de 75 años sufre soledad no deseada. Siendo 112. 000 hogares unipersonales, 48.000 corresponden a personas mayores de 65 años, de los cuales un significativo porcentaje corresponde a personas que viven solas. El Presidente de esta comunidad autonómica señalaba ya en el 2020, que una de las consecuencias de la soledad no deseada son las muertes prematuras, el abandono de las actividades de la vida diaria, como hacer de comer o seguir cultivando los cuidados propios, todo esto en medio de una sociedad individualista; corresponde a toda la sociedad hacerle frente a este mal. Hay noticias de los proyectos que actualmente se están desarrollando en Extremadura para paliar los efectos de la

soledad no deseada impulsadas por el IMSERSO, Cruz Roja, Gobierno de la Comunidad Autónoma, fundación la Caixa, teléfono de la esperanza, Centro de Escucha, entre otros. (elDiarioex, 2020).

2. 3.- Experiencia de la soledad

Es importante para la Pastoral de la salud, tener una mirada holística sobre las realidades que viven las comunidades cristianas, ya que desde ella podrá responder y abordar los diferentes retos que se pudieran plantear. Al tratar la experiencia de soledad no deseada es importante hacer un breve repaso desde diferentes enfoques del conocimiento humano que han estudiado esta experiencia, la filosofía, psicología, espiritualidad y teología, con el fin de aclarar el uso del término y repasar los posibles planteamientos del problema. Hay que advertir que, dada la brevedad de este trabajo y la extensión de estos apartados, no es posible abarcarlos de forma exhaustiva.

Desde la filosofía

Desde la historia de la filosofía encontramos un gran número de autores relevantes. Sócrates (año 469 a. C.) en Atenas, ya hacía resonar el antiguo dictum (dictamen) del oráculo de Delfos que abogaba por el autoconocimiento. “Conócete a ti mismo”, clave para entender a los filósofos más sociables de la Grecia clásica. La obra “El banquete de Platón” nos muestra a Sócrates experimentando muchos momentos de arrobamiento interior en la más absoluta soledad, allí parecía acceder a la comprensión de estratos desconocidos de la verdad, algo que en la presencia de otros no podría cultivar. Esta sería la soledad buscada que puede aparecer ocasionalmente, allí la persona se encuentra consigo misma y su verdad, es el espacio

privilegiado para examinarse y para preguntarse por la validez de los principios y convicciones en esa ausencia de ruido.(González, 2020).

Platón (Atenas, 427 - 347 a. C.), un amante de los diálogos, en su obra sobre la injusticia y justicia en la que recuerda la muerte de su maestro Sócrates, “Diálogo con Critón” (compuesto hacia el año 396 a. C) definió el pensamiento como el diálogo que el alma mantiene consigo mismo. Entiende por pensamiento, al dialogo interno propio del ser humano y al alma como su esencia, siendo la soledad una condición. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones para entender la soledad, ésta no formará parte del estado propio del ser humano y su correcto funcionamiento y tampoco sería la mejor manera para hacer filosofía pues está, en la época clásica, se la practica dialogando con los ciudadanos de la polis.(Centeno, 2021).

Aristóteles (Estagira, 384 a. C.-Calcis, 322 a. C.) señala el estado antinatural del hombre en soledad:

“Que el hombre es un ser que, por su propia naturaleza, no es sólo social o gregario, sino político, lo cual es decir mucho más: es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales [ὅτι τῶν φύσει ἡ πόλις ἐστὶ], y que el hombre es por naturaleza un animal social [καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον], y que el insocial por naturaleza [ὁ ἄπολις διὰ φύσιν] y no por azar [τύχην] es un ser inferior [φαῦλός = sin valor, defectuoso] o un ser superior [κρείττων] al hombre. [...] Y el que no puede vivir en comunidad, [κοινωνεῖν] o no necesita nada para su propia suficiencia [αὐτάρκειαν], o no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios [ὥστε ἢ θηρίον ἢ θεός.]. En todos existe por naturaleza, la tendencia hacia tal

comunidad [φύσει μὲνοῦν ἢ ὀρμηθέν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν.] (Política, 1253a y ss.)

Así, Aristóteles señala que la soledad es un atributo de los dioses y por tanto no es atributo humano. Así, si la soledad es una virtud, no es una virtud humana, su sitio estaría dentro de los males que lleva el hombre. Con ello se deja constancia que, para los filósofos griegos, incluidos los estoicos y epicúreos, la vida en soledad, aislada o individualista no era bien acogida, incluso para estos últimos que postulaban escapar de la polis, tendían a llevar una vida a parte y en comunidad.

Con el devenir de la historia, Nietzsche (1844), refiriéndose a la disyuntiva Aristotélica, buscó matizar proponiendo un tercer camino respecto a la soledad: “Para vivir solo, hay que ser un animal o un dios, dice Aristóteles. El filósofo Alemán señaló un nuevo camino, añadiendo: ser lo uno y lo otro a la vez: un filósofo” (El ocaso de los ídolos, “Sentencias y dardos”, § 3). Para Nietzsche, la valía de un hombre se mide por la cuantía de soledad que le es posible soportar, aunque la tendencia básica nos lleva a socializar. Así se postula la necesidad de experimentar ratos de soledad para establecer una buena relación con nosotros mismos y con los demás (Centeno, 2021).

Schopenhauer (1788) propone el camino de la soledad, patrimonio de los espíritus superiores que está llamado a ser indulgente (Álvarez, 1995).

“... lo que un hombre es en sí mismo, lo que le acompaña en la soledad y lo que nadie puede darle ni quitarle, es indudablemente más esencial para él que todo lo que puede poseer o ser a los ojos de los demás. Un hombre de talento, en la soledad más absoluta, encuentra en sus propios

pensamientos y en su propia imaginación con qué divertirse agradablemente, mientras el ser limitado, por más que varíe de fiestas, de espectáculos, de paseos y de diversiones, no llegará a sofocar el tedio que le atormenta”.

(Schopenhauer, 2008).

Heidegger (1889) dentro de su fenomenología, elevó el tema de la soledad a metafísica. En un texto alemán de 1927 trata dos palabras que designan al aislamiento: *Vereinzelung* e *Isolertes*. El primero, entendido como un aislamiento dentro del mundo, que se diferencia del segundo que es caracterizado como separación. Aislamiento que no significa un recogimiento hacia el yo, sino algo más radical: retiro hacia la soledad. Así el filósofo termina diciendo que es una aproximación a lo esencial de las cosas, haciendo referencia al mundo. Así el mundo en su fundamentalidad significa un abanico de posibilidades en apertura hacia la abierta comprensión del *Dasein* y éste ha de asumir esa apertura como la posibilidad. (García, 2022).

Lévinas (1906) filósofo existencialista, reflexiona y describe la crudeza de la experiencia de soledad así como el malestar que produce en el ser humano, como ante la necesidad del ser humano que busca afirmar su identidad y quiere hacerse cargo de su propia vida, éste experimenta el trágico sentimiento de soledad. Señala que uno de los grandes sufrimientos viene por la constatación del hecho de que nos encontramos solos en nuestra propia existencia, encadenados a nosotros mismos, es muy difícil sostener esta realidad, así la soledad es el principal generador de angustia en la humanidad. (Parra, 2009).

Para Mijuskovic (1986) la soledad está arraigada en la realidad primaria de cada individuo, inmanente y subjetiva; por lo tanto, es una experiencia que forma parte del ser humano que, al ser integrada, favorece la madurez personal. Así es importante mirar desde la

antropología humana la necesidad del ser humano de meditar sobre sí mismo desde una perspectiva de crecimiento saludable. (Montero y López, 2001).

From (1900-1980) considera, desde esta perspectiva, comprensible el hecho de que para muchas personas, asumir sus responsabilidades o decisiones frente a su propia vida sea un motivo de estrés. Esta experiencia se agrava cuando la persona ha desarrollado una frágil identidad caracterizada por una escasa consciencia de sus propios valores. Por ello, prefiere ceder su libertad al gobierno de otros ya que con ello delega las consecuencias de sus propios actos. Esta experiencia de separatividad o soledad vivida desde la angustia o inmadurez quizás sea uno de los males a erradicar en la vida, ya que impiden crecer y madurar. (From, 1961).

Desde la espiritualidad

El cultivo de la espiritualidad, es uno de los campos más ricos para vivir la soledad de forma positiva y edificante. Es un factor de protección para la persona que busca crecer en resiliencia. Es clave para cualquier propuesta de intervención desde la Pastoral de la salud, que busca ocuparse de la soledad no deseada. Al respecto, el Papa Francisco refiere, que cuando la persona se siente sola, experimenta el infierno. Por eso, es urgente hacernos prójimos con ternura y cercanía de todo aquel que siente el peso de la soledad.(Francisco, 2019).

La novedad del misterio de la revelación de Dios en Jesucristo narrada en los evangelios, reside en restablecer los lazos y vínculos en su misterio de amor y comunión, para que nadie se sienta solo, para que nadie caiga en ese sinsentido de orfandad a merced del mal de la soledad no deseada. Para ello, es necesario estar a solas en algunos momentos, tomar distancia del discurso de nuestros pensamientos para examinarlos, ponderarlos y ver si son estériles o fecundos, si nos aíslan o llevan a la comunión.(Hortelano, 2022).

Los evangelios narran que Jesús, a lo largo de su vida terrena, se retiraba constantemente para estar en soledad y oración. Los evangelios dan testimonio: “subió Jesús al monte para orar a solas y al llegar la noche aún seguía allí Él solo” (Mt 14,23). Así, ora en soledad antes de iniciar su misión, antes de elegir a sus discípulos, etc. Sin embargo, en algún caso los evangelios señalan que su soledad no fue buscada, es la amarga experiencia del abandonado de los amigos y el desamparado que sufrió en la Cruz. De ahí esa famosa frase que pronuncia en la cruz poco antes de morir: “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?” (Mt. 27, 46). Así se puede concluir con verdad que acompaña la vida de todo hombre: que a pesar de ser llamado a vivir en comunión perfecta con Dios y la creación, en el fondo, en su existencial radical, está necesariamente solo, ya que incluso Dios al hacerse hombre tiene que pasar por esa misma condición de soledad radical. (Centeno, 2021).

Dentro de la tradición cristiana, el tema de la soledad es fundamental para vivir una espiritualidad madura. La larga tradición cristiana de autores y escritos, hacen de este apartado un espacio insuficiente, sin embargo es conveniente recordar algunos aspectos de la soledad cristiana.

Al pasar los años, aparece la vida en el desierto, la vida eremítica, cenobítica, con fundadores como San Simón el Estilita, San Antonio Abad, San Juan Casiano y muchos más. Todos ellos, imitando la soledad que practicó Jesús cuando se retiró al desierto a orar, buscaban el dominio de las tentaciones mediante una vida alejada del mundo y de la carne a través de una vida llena de mortificaciones y ascetismo. Así, para vencer los tres enemigos del alma: demonio, mundo, carne, se usaba la soledad como instrumento ascético junto con la oración dentro del cultivo de la vida interior. (Centeno, 2021).

En este sentido, dentro de la variedad de la vida religiosa se plantea la soledad total como una opción válida, si es tomada libremente y con un profundo discernimiento. Esta experiencia requiere de una gran madurez humana y fortaleza personal para quien opte por ella. El desierto, al crear en su silenciosa desnudez el sentido de la inmensidad y transcendencia de Dios, es un lugar privilegiado para el encuentro con el otro. Así, la vida en soledad vivida en cualquiera de sus formas: eremítica, cenobítica, anacoreta y monástica ha de ser llevada no solo en el cuerpo sino sobretodo en el espíritu, pues de no ser así sería como meterse en el propio infierno dice, Juan de Saint- Samson.

Sobre la experiencia de la soledad buscada, Santa Teresa de Jesús (1515) recomienda: “ponerse en soledad y mirarle dentro de sí y no extrañarse de tan buen huésped; sino con grande humildad hablarle como a padre, pedirle como a padre, regalarse con él como con padre, entendiendo que no es digna de serlo.” (Camino Perfección 28,2). Y, más adelante, agrega; “Bien es procurar más soledad para dar lugar al Señor y dejar a su Majestad que obre como en cosa suya” (Camino de Perfección 31,7).

San Juan de la Cruz (1542), añade que con la soledad viene el don del silencio divino: “El espíritu bien puro no se mezcla con extrañas advertencias ni humanos respetos, sino sólo, en soledad de todas las formas, interiormente, con sosiego sabroso, se comunica con Dios, porque su conocimiento es en silencio divino. (*Dicho, 27*).

Sin embargo, a la soledad se le atribuye otros significados dentro de la vida espiritual. Es entendida como aquella separación que puede ser impuesta, negativa y elegida; comprendiéndose por soledad elegida, aquella dirigida a la interioridad donde se pueden desarrollar las virtudes en clave religiosa. En esta soledad elegida existe siempre el peligro que la persona desarrolle en su soledad cierto narcisismo dañino, ya sea en forma de autosuficiencia que genera que la persona no

se deje confrontar o interpelar, esto se origina cuando la motivación para estar en soledad es la búsqueda de la autarquía o grandeza y no del encuentro con Jesús. El otro peligro es vivir la experiencia de la soledad con Dios desde la nostalgia de la comunión. (Piemme, 1995).

Podemos encontrar otras formas de entender el horizonte de la soledad interior, como una meta a la que toda persona debe aspirar. Esto partiría de la necesidad de una auténtica búsqueda del cultivo de cierto vaciamiento interior que permite la entrada de Dios, que se alcanza mediante la vida de oración, en ese triple desierto de los sentidos, la inteligencia y el corazón. (Ancilli y Llopis, 1982).

Lopez Hortelano, desde la espiritualidad de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, propone que todos seamos arquitectos en la soledad deseable, constructores de espacios espirituales en los que las personas contrasten a la luz de la fe cristiana y de las diferentes formas de oración, el ruido de los pensamientos y sentimientos. Señala que la soledad deseada es el espacio privilegiado para conocer lo que nos daña y va erosionando, el espacio favorable para la resolución de conflictos y problemas.(Hortelano, 2022).

Así, si bien hemos de advertir el peligro de la soledad ligada a la depresión (Amenabi, 2020), podemos concluir con las palabras de Jesús que destacó la importancia de cultivar tiempos de soledad: Cuando quieres orar, dice en san Mateo, procura estar a solas: “Tú, cuando ores, entra en tu cámara, y, cerrada la puerta, ora a tu Padre y tu Padre que lo escondido te recompensará” (Mateo 6,6). Dijo también: cuando ores no emplees muchas palabras, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes que se las pidáis” (Mt 6, 7- 8).

Desde la teología

La teología está llamada a reflexionar sobre la experiencia de fe y elaborar un discurso para hacer presente más a Dios y su proyecto humanizador.

El teólogo, Olegario González de Cardedal, en su obra titulada *Jesucristo. Soledad y Compañía* (2016), aborda el tema de la soledad como problema, resultado de la finitud, insatisfacción, desvalimiento e imposibilidad de la comunicación. Considera que la constitución de esta consciencia de soledad tiene su origen a partir de la mitad del siglo XIX, cuando el hombre pierde los dos asideros fundamentales de su existencia anterior: la naturaleza y Dios. La sacralidad, que había caracterizado toda existencia religiosa y que tenía en Dios su centro, se comenzará a transferir a la naturaleza a partir del siglo XIX.

La naturaleza, comprendida como la mezcla de fuerzas y procesos, de aliento de vida, que animaba la vida fraterna y regeneraba al hombre, era, poco a poco, depositaria, de forma inconsciente, de la divinidad de Dios, pasando a ser objeto de cierta veneración religiosa, un panteísmo subyacente y una religión del hombre. Esta actitud del hombre respecto a la naturaleza la encontramos en varios pensadores como Giordano Bruno, Montaigne, Rousseau, Spinoza, Goethe, Hölderlin.

Este sentimiento y actitud del hombre irá cambiando con la aparición de la ciencia positiva que considera al mundo mera materia de conocimiento y de transformación utilitaria, con ello asistimos a un proceso de desacralización de la naturaleza. Tenida en alta estima, llamada madre naturaleza, prolongación del misterio del hombre, pasará a ser algo extraño, abstracto, que imposibilitará toda relación inmediata para con ella. La naturaleza ya no será madre que engendra ni seno que acoge. La ciencia, la técnica y la política han ido objetivando,

cada vez más profundamente, los elementos que la constituyen para hacerlos objetos de medida y de análisis. Asistimos a un proceso de desdivinización del mundo, de desencanto de la existencia, y la aparición de una nueva soledad, así lo diagnosticó Max Weber.

Don Olegario, señala que este proceso de desvinización de la naturaleza acontece en paralelo con el proceso de secularización de la consciencia y el ateísmo en el siglo XIX. La sociedad que había crecido creyendo en Dios, entendiendo desde él al mundo y al hombre. ahora percibe que se encuentra sin él. Y se pregunta ¿Qué hacer y cómo vivir cuando se ha crecido con Dios en la consciencia y en la sociedad, y ahora se afirma que tal Dios no existe?

Una inmensa y amarga soledad ha seguido a esta pérdida sucesiva de la naturaleza, de Dios y de la humanidad como universos en donde el hombre encontraba compañía y fundamento, alimento y medida para su existencia. La soledad colectiva, necesita ser reflexionada así como la soledad de Jesús como problema.

Superada la actitud y el entusiasmo ligado a la naturaleza sacralizada, y aceptando la ciencia y el materialismo como logros de nuestro tiempo, superada el predominio de la fe en Dios como forma de expresión del hombre, el autor, cita a Feuerbach y Marx señala un gran objetivo absoluto que pensar y servir la humanidad, una realidad utópica que reclama toda la atención y hasta el sacrificio de la propia vida.

El teólogo Salmanticense, recuerda el misterio de la revelación de Dios que se hizo hombre en Jesucristo y comparte la soledad de los hermanos, la soledad de los pobres, de los marginados, de las víctimas, de los fracasados. Recuerda como, al mismo tiempo, tuvo otra vivencia, de la compañía, no solo de los hombres, sino también del Padre. Narra cómo vive Jesús una soledad solidaria, cómo vive su determinación. Cómo, para que no estemos solos en el

mundo nos dejó el Evangelio, la Eucaristía, su Espíritu y sus Apóstoles, fuentes de la vida de la Iglesia. Resume tres lecturas fundamentales de la soledad de Jesús:

- La soledad del hombre, que tiene una misión, la vive y muere por ella.
- La soledad del Dios encarnado, que, insertó en el mundo en la cotidianeidad aprende por el sufrimiento lo que es el humano vivir y morir.
- La soledad del redentor, que asume, conoce y padece todo lo que el pecado del mundo implica, ya que lo destruirá desde dentro de él.

Don Olegario, distingue varias formas y fases principales de la soledad de Jesús:

- La soledad del Hijo encarnado.
- La soledad del considerado traidor a su pueblo.
- La soledad del Mesías transvalorado.
- La soledad del decepcionado ante el rechazo.
- La soledad del traicionado por los amigos.
- La soledad del redentor solitario y sustituyente.
- La soledad del agonizante
- La soledad del muerto crucificado.
- La soledad del que descendió al lugar de los muertos.

Jesús Resucitado acompaña a su Iglesia y nos ha dejado mediaciones como los sacramentos, la eucaristía, el prójimo, su Palabra. “El que me ama a mí será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y en él haremos morada”(Jn 14, 21.23). Así, Cristo habita por la fe en el corazón creyente y lo llevará en su misterio a descubrir la plenitud de su misterio de amor, Él es

Dios y hombre. “Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y que, arraigados y fundados en la caridad, podáis comprender en unión con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que supera toda ciencia para que seáis lleno de plenitud de Dios. (Ef 3, 17-19).

El autor, recuerda que para crear compañía (Lc 24, 13-34) es necesario hacerse prójimo del hombre que está solo, que no es capaz de ayudarse. Considera que solo una cultura de la proximidad y del amor podrán responder al reto de la soledad creciente, padecida por muchas personas como una condena y no como la introducción a una misión. (Cardedal, 2016).

Este desafío a cerca de la soledad no deseada, supone para la reflexión teología, la búsqueda de diferentes caminos para su comprensión desde la fe y la búsqueda de una propuesta de intervención pastoral desde ámbito de la estructura eclesial y parroquial. Desde la teología de la salud, existen abundantes reflexiones sobre la proximidad desde el paradigma del buen Samaritano, que es el camino que nos ha señalado Jesús en la Iglesia. En este sentido para crecer en un auténtico sentido de proximidad, que ha de traducirse en la construcción de una Iglesia Samaritana y prójima, ha de ser capaz de su misión evangelizadora, a través del acompañamiento cualificado de los enfermos, en este caso, los mayores que sufren soledad. Hemos de responder a la necesidad de relacionarnos desde una perspectiva profunda, clave para no sentir esa soledad destructora. (Bermejo y Santamaría, 2021).

Desde la psicología

Freud (1856-1939) desarrolló el concepto de soledad muy unido al de angustia. Planteó como las situaciones que generan angustia tienen su origen en lo que denomina “situación primitiva de angustia del nacimiento”, que se identifica con la experiencia de la separación de la madre. De esta experiencia angustiosa surge la separación que condiciona a la persona para el resto de su vida, afectando la manera en la que el sujeto establece relaciones o se vincula. Así como respuesta a esta realidad, toda persona, a lo largo de su vida buscaría el equilibrio perdido al tomar conciencia de la soledad.

Otto Rosenfeld (1884-1939), discípulo de Freud, analiza que si bien la experiencia del trauma de la separación del niño con la Madre explica la angustia, la experiencia de afrontamiento de la soledad se sitúa después de la experiencia de placer originado por la compañía de la Madre. De esta forma, ahondó en el desarrollo de una nueva mirada psicológica, no tan centrada en el placer y su pérdida, sino en la experiencia del sentido de la vida y la complejidad de la experiencia humana. Con el paso de los años, le siguieron otros autores, como Irvin Yalom, que profundizaron en la necesidad humana de sentido como parte fundamental del desarrollo personal, ofreciendo una terapia centrada en la persona. (Obaid, 2012).

Yalom (1931) aborda el tema de la soledad indicando dos realidades fundamentales: la cotidiana y la existencial. Para el autor, la soledad cotidiana se experimenta a lo largo de las etapas de la vida y está más relacionada con la soledad social no deseada, aislamiento, exclusión de los grupos naturales de pertenencia y la incapacidad de sentirse parte del grupo. La soledad existencial, es propia de la vida adulta o de la vejez cuando tomamos consciencia del acercamiento de la muerte, de la complejidad de nuestro propio mundo interior. Así, la vida del

hombre transcurre en una tensión constante entre estas dos soledades que, al ser afrontadas, puede generar en el individuo cierta ansiedad ante la vida, que puede ser insoportable y de gran coste psicoemocional.

El conflicto surge cuando la persona toma consciencia de su soledad ante la falta del vínculo, percibiendo su vulnerabilidad a causa de la falta de recursos. Esto ocasionará la tendencia a refugiarse en el otro para sobrevivir a la angustia. Por tanto, se puede concluir, que este mecanismo de evitación ante la soledad puede ocasionar relaciones de dependencia, que suele conllevar un profundo sufrimiento.

Carl Rogers (1902-1987), en su obra: *Proceso de convertirse en persona*, enmarca la experiencia de soledad como experiencia favorecedora del proceso creativo. La creatividad, en su planteamiento, es el elemento terapéutico de primer orden que permite a la persona afrontar sus dificultades promoviendo el crecimiento. En ese sentido, la experiencia de la soledad o el sentirse aislado, permite generar algo nuevo que después se une al deseo querer compartirlo. (Rogers, 1992).

Victor Frankl (1905- 1997), psiquiatra, neurólogo y filósofo vienés, que sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en los campos de concentración nazis, Auschwitz y Dachau. Plantea algo semejante a Rogers, al analizar la forma en la que el ser humano afronta el sufrimiento, propuso el cultivo de los valores de creación capaces de dar sentido a la existencia, a través de los valores creativos, vivenciales o de actitud, la persona es capaz de elaborar los elementos de su propio sufrimiento, culpa y muerte. Con ello el hombre descubre su orientación fundamental, el sentido de su vida, la conciencia de ser, si tiene bien trabajada su identidad y sus valores. Para Frankl, la mayor parte de los problemas psicológicos surgen como consecuencia de la falta de sentido. (Frankl, 1987).

En esta misma línea, sugiere que, en situaciones en donde se prive a la persona de su capacidad para mantenerse erguido como sucedió en los campos de concentración, en donde fueron privados del valor de la convivencia y los valores de creación; aun así, se le ofrece un sentido, de forma tal que todos los aspectos de la vida son significativos, incluso el sufrimiento, que es una parte sustancial de la vida, al igual que el destino y la muerte. (Frankl, 1946).

Sobre la soledad, apunta que es el espacio privilegiado para mirar con profundidad la realidad, identificando los valores de acción, relación y suportación necesarios para afrontar situaciones traumáticas, impuestas y no buscadas, como es el caso de la soledad no deseada. En cuanto al sentido de la experiencia de sufrimiento a causa de la soledad no deseada, Frankl tiene muy claro que el sentido es personal y, por tanto, cada persona ha de encontrar el sentido de su padecimiento, razón por la que no debemos de preguntar por el sentido de la vida en general, sino sobre el sentido de mi vida en esta situación. (Frankl, 1991).

Rocamora (2019) psiquiatra que investigó la propuesta de Víctor Frankl, recuerda que el sentido de la vida se puede considerar desde dos perspectivas: aspecto transversal y aspecto longitudinal. Una mirada transversal hace referencia a que, en cada momento de nuestras vidas, debemos encontrar el sentido a ese instante. Y longitudinal, que implica que, en cada momento de nuestra existencia, debemos encontrar el sentido de esa situación o acción. Por eso, es conveniente no intentar darle sentido a nuestra vida, sino descubrir el sentido a nuestra existencia. (Rocamora, 2019).

Bermejo (2013) define la experiencia de la soledad como aquella condición de malestar emocional que acontece cuando una persona se siente incomprendida o rechazada por otros o carece de compañía para las actividades deseadas, éstas pueden ser físicas, intelectuales o de

índole emocional. Además, distingue la soledad entre objetiva y subjetiva, las cuales dependen de la propia interpretación de la persona. (Bermejo, 2013).

Para otros autores, como Sullivan, la soledad como sufrimiento tiene dos contenidos: una realidad displacentera y, en segundo lugar, la falta de relaciones interpersonales de calidad o lo que es su equivalente, la carencia de intimidad relacional. En esta misma perspectiva, Robert Wiss dividió la experiencia de soledad en dos tipos, de soledad por aislamiento emocional y la soledad por aislamiento social, identificando dos ámbitos de presencia, la personal y la de pertenencia al grupo. (Montero y Lena, 2001).

En el marco de las investigaciones empíricas, Peplau y Perlman definen a la soledad como “Una experiencia displacentera que ocurre cuando la red de relaciones sociales de una persona es deficiente en algún sentido importante, ya sea cualitativa o cuantitativamente”. Identificando tres factores comunes a la experiencia de la soledad; una valoración deficitaria respecto a la expectativa de las relaciones interpersonales, segundo, una subjetividad de la experiencia en contraste con la realidad objetiva y finalmente el estrés y displacer al que lleva. (Montero y Lena, 2001).

A pesar de los esfuerzos, sigue siendo difícil de encontrar estudios de alta representación respecto al fenómeno de la soledad y que, además, aporten una proposición terapéutica. En cambio, para la psicología social, hablar de la soledad no deseada implica hablar de significativos aportes a la sociedad, identificó la soledad no deseada como problema social, conceptualizando la soledad como una experiencia compleja y dinámica (Expósito y Moya, 2000).

Terminología

Es importante resaltar claramente algunos conceptos básicos sobre los tipos de soledad:

El CIS- IMSERSO, en 1998, hizo un estudio sobre la soledad de las personas mayores.

En una de las encuestas pedían a los encuestados cómo definimos la soledad. Los mayores la definieron como:

El 48% sentimiento de vacío.

El 42,3% pérdida de la persona querida.

El 28,5% no tener a nadie a quien acudir.

El 17,3% no sentirse útil para nadie.

Soledad: En la investigación de la Fundación ONCE y de la Fundación AXE, Díez Nicolás y Moreno Páez (2015), define soledad como: “aquél fenómeno multidimensional, psicológico y potencialmente estresante, consecuencia de carencias afectivas, sociales, reales, físicas, etc, que contienen un gran impacto que deteriora la salud psicológica y física de la persona. (Nicolás y Páez, 2015).

Bermejo (2012), que la experiencia de soledad, es esa sensación de experimentar un afecto no deseado, el mismo que produce, desolación, sufrimiento, insatisfacción, angustia, etc. (Bermejo, 2012).

Soledad existencial: Es lo mismo que vacío existencial, es subjetiva, se siente inseguridad, vacuidad, frustración de la propia existencia, provoca desencanto e incertidumbre ante la vida, es una soledad difícil de abordar. Algunas personas hablan de un agujero negro del que no saben salir, porque no ven claro. En ese agujero se entra en un espiral de dolor al ver que sus vidas no tiene sentido, acumulando con ello mucho sufrimiento porque la soledad existencial está recubierta por todo tipo de miedos. (Bermejo y Santamaría, 2022).

Soledad emocional: Este tipo de soledad existencial es vista por alguna persona como soledad emocional dado el vacío emocional que sienten. Tiene dos caras, la primera en donde la persona tiene muchas emociones pero las silencia, porque cree o sabe que no serán aceptadas. La segunda, en donde la persona sufre tanto dolor, bien por maltrato, por humillaciones o por causas externas que siente que le han robado las emociones. Su vida solo alberga una emoción, la tristeza.

Soledad no deseada: Es la soledad forzada, la que se vive involuntariamente. Es una dolorosa y desagradable experiencia experimentada con algo que no se eligió. (Santonsini, 1999). Young, desde el criterio de la temporalidad del sentimiento que determina su gravedad, describe tres tipos de soledad:

Soledad crónica: Se alarga con el tiempo. Se caracteriza porque a lo largo del tiempo la persona no es capaz de construir relaciones.

Soledad situacional: Esta referida a situaciones concretas que en sí mismas son estresantes, como puede ser el divorcio, una separación o la muerte de un ser querido.

Soledad transitoria: Es un sentimiento puntual de soledad ligado a momentos vitales, situaciones de vida no traumáticas, reflexiones personales, entre otras. (Bermejo y Santamaría, 2022)

Soledad social: Implica la no satisfacción de la necesidad de pertenencia. La persona se siente aislada, apartada, la individualidad exacerbada, con una falta de identificación grupal, cultural pudiendo llegar a la marginación que es la mayor soledad social. Esta soledad es social, no personal, aunque en algunos casos lo sea. La persona marginada puede no sentirse sola, aunque esté al margen de la vida social. Se trata de la soledad que viven las personas en las grandes ciudades que a pesar del índice de población puede aislar. (Bermejo y Santamaría, 2022)

Soledad del mayor: Va asociada al envejecimiento. A la persona mayor le asaltan muchos miedos, entre ellos, miedo a enfermarse, a la muerte, a olvidar, a sentir cierto cansancio. El mayor siente miedo a la soledad, porque en ella habitan unos fantasmas que a veces le atrapan. El fantasma de sentirse abandonado. La amenaza de tener que pedir ayuda.

Soledad objetiva: padecida por muchas personas mayores que residen en sus domicilios y que no siempre implica una vivencia desagradable, sino que puede ser una experiencia buscada y enriquecedora.

Soledad subjetiva: la padecen las personas que se sienten solas. Nunca es una situación buscada. Implica un sentimiento doloroso y temido por otras personas mayores.

Soledad y Dependencia: La dependencia emocional es alimentada en muchas ocasiones por el miedo a la soledad. Miedo a la soledad que suele darse en mayores muy exigentes, que han vivido toda su vida con una exigencia extrema, alimentando grandes expectativas de merecimiento, esto provoca frustración, que unida a la soledad provoca mucho daño emocional. Con ello existe dependencia emocional cuando el mayor tiene miedo a no satisfacer sus necesidades psicoafectivas. Bermejo y Santamaría (2022) señalan cuatro posibles tipos de dependencia emocional. Dependencia manipuladora, cuando el mayor trata de manejar emocionalmente a la persona de la que depende para que no se separe de ella, que es lo que suele temer. Dependencia obsesiva, cuando el mayor llama continuamente a la persona de la que depende, presentando adherencia emocional obsesiva que no deja vivir. Dependencia idealizada, el mayor siente que solo el entorno cercano, la hija, la mujer, el marido son los únicos que pueden, saben y quieren cuidarle. Dependencia económica, que puede ser bidireccional.

2.4.- El *counselling* y la relación de ayuda como perspectiva centrada en la persona

Durante la primera mitad del siglo XX, la psicología había estado dominada por dos escuelas de pensamiento, el conductismo y el psicoanálisis. Estas dos escuelas, se caracterizaban por tener un enfoque centrado en el diagnóstico y prescripción. (Thorne, 2007). Es en este contexto en donde aparecen las terapias psicológicas humanistas centradas en la persona, desarrolladas durante las décadas de 1950 y 1960 como una respuesta de protesta frente a estos enfoques.

Estos enfoques de la psicología llamada, tercera fuerza, (Maslow, 1959) provocaron un cambio de paradigma, alejándose del determinismo psicológico (la visión filosófica de que la cognición, el comportamiento, la decisión y la acción humana están causalmente determinados por eventos, e implicando falta de libre albedrío) y hacia la elección y responsabilidad del cliente (Pilgrim, 2002). Las terapias psicológicas clave consideradas como un enfoque humanista incluyen la terapia Gestalt (Perls, 1976), la terapia existencial (Deurzen, 1997), el análisis transaccional, la terapia centrada en la persona y la terapia de proceso-experiencial, una intervención humanista que combina la terapia centrada en la persona y la terapia centrada en las emociones, hasta la fecha, la terapia centrada en la persona sigue siendo el enfoque psicoterapéutico más utilizado en los entornos de atención de la salud (Rogers, 1951).

Dichas terapias psicológicas humanistas están cimentadas en una visión antropológica positiva que se caracteriza por algunas premisas: una de ellas señalada por Rogers, es el hecho de que las personas se *autorrealizan*, es decir, tienen una tendencia inherente a desarrollar su potencial (Rogers, 1951 y Maslow, 1970). Otra característica definitoria de las terapias humanísticas señalan la creencia de que las personas son conscientes de sí mismas, son libres de

elegir cómo vivirán, son responsables de las decisiones que toman y son entidades únicas que deben entenderse en el contexto de sus experiencias individuales y características (Cain, 2002).

El término counselling tiene su origen en el idioma inglés y no siempre resulta tan exacta su traducción a nuestro idioma. Desde este enfoque, la acción se centra fundamentalmente en el acompañamiento a la persona o al grupo, para que explorándose a sí mismo descubra sus propios recursos, adquiriera la capacidad para afrontar y manejar la crisis o dificultad que se le presenta. Solo reconociendo los propios recursos la persona ayudada o grupo podrá movilizar su potencial, empoderándose, reorientando su vida hacia un cambio saludable. En consecuencia en este proceso lo que se pretende, concretamente, es que se la persona ayudada pueda redescubrir todo el potencial secuestrado por el propio sufrimiento, llevando a cabo un cambio para la edificación de su propia vida. (Bermejo, 2011).

El counselling como disciplina se encuadra dentro de las ciencias que educan y humanizan que tienen como finalidad actuar en campos de la salud mental, de la promoción y bienestar personal que busca el desarrollo humano. Como terapia breve, ofrece apoyo psicológico en situaciones de crisis, conflicto o necesidades de crecimiento personal. De acuerdo con Bermejo (2018a), este modelo de acompañamiento inspirado en la psicología humanista, “apuesta por empoderar a las personas, siendo un modelo eficaz para ayudarlas a explorar sus dificultades, identificar los recursos internos y externos, prevenir situaciones complejas y afrontarlas cuando suceden, tomar decisiones, discernir responsablemente, aliviar sufrimiento evitable, como es el caso de la soledad no deseada. Desde una perspectiva humanizadora, holística y no directiva, el counselling se convierte en un modo de ser y un modo de trabajar centrado en la persona, a la que se le confiere el protagonismo de su proceso.

El counselling, como terapia breve centrada en la persona, fue desarrollada por Rogers (1986) cimentada en una rigurosa investigación humanística del cerebro que surgió en los Estados Unidos y Europa, aparece desarrollada en la obra del mismo Rogers, para quien la relación de ayuda "...es una relación en la que uno de los miembros intenta lograr, en una o en las dos partes, una apreciación y articulación superiores de los activos ociosos del individuo y una utilización más útil de los mismos" (p.46). Así se dio origen a otro método con una perspectiva distinta a la del conductismo y el psicoanálisis. (Bermejo, 2011).

Así el objetivo del trabajo en *counselling* consistirá en avanzar en el autogobierno del individuo, ayudarle a encontrar sistemas dispuestos al cambio, promoviendo la oportunidad a la persona ayudada a tener alguien que le preste atención y le ofrezca la posibilidad de sentirse comprendido y sostenido (Bermejo, 2011).

Rogers señala que ciertas condiciones para lograr el desarrollo correctivo de la persona ayudada, comparte tres condiciones, conocidas como la *Triada Rogeriana*: actitud empática, consideración positiva y autenticidad. Señala como con estas tres actitudes se puede propiciar un tipo de relación de ayuda, que hace posible el cambio: "En la medida en que yo pueda establecer un determinado tipo de relación, el otro individuo encuentra en sí mismo su capacidad de utilizarla para su propio desarrollo, de este modo se producirá el cambio y la mejora individual" (p. 66).

Estas tres actitudes se denominan en el ámbito de la relación de ayuda como la tríada rogeriana, que establece una carcasa de referencia para el trabajo de desarrollo, tanto a nivel individual como académico, para los individuos que deseen sumergirse en el universo del tratamiento humanista del *counselling*. No obstante, cabe destacar que esta ordenación de

actitudes se ha visto reforzada además por la elaboración de otros extraordinarios especialistas de la relación de ayuda, entre los que destacan Carkhuff y Egan (Rogers, 1986).

Actitudes

Sobre la empatía. Supone comprensión de la situación existencial del otro. Con esta actitud se busca transmitir comprensión, por la que se establece una alianza entre el *counsellor* y la persona ayudada. Crear un vínculo de ayuda, es necesario y fundamental para el cambio del ayudado, se logra a través de la comprensión de la experiencia concreta que se está viviendo. Esta experiencia ayuda a vivir y afrontar cualquier problema difícil, incluso insoluble, constituye un momento de verdad, de confianza, de intensa emoción, tanto para el que escucha como para el que habla, de esta manera se consigue promover los recursos del ayudado, su autoexploración y comprensión, no solo de forma racional, sino con el corazón. Esta actitud se realiza mediante la escucha activa y tiene cuatro fases, como es la identificación, incorporación, repercusión, separación.

El escuchar del *counsellor* quiere significar el atender el interior de las personas, y permitirse a sí mismo el quedar absorto en la contemplación de esta persona, es por tanto, hacerse también propia la experiencia del otro por medio de la interiorización, experimentar al otro y, simultáneamente, observar las asociaciones cognitivas y afectivas de uno mismo con esta experiencia (Bermejo, 2011).

Escuchar activamente no es identificarse con el otro, ni proyectar el deseo a que el otro sienta aquello que el terapeuta desearía escuchar, la empatía presupone la habilidad de diferenciar entre uno mismo y el otro así como entre la respuesta afectiva de uno mismo y la del otro.

Según Consuegra (2010), se caracteriza de la siguiente manera: Estado mental en el que un sujeto se relaciona con otra reunión o individuo, teniendo una perspectiva similar. Capacidad de colocarse en la circunstancia del otro individuo, encontrando lo que él está encontrando. La posibilidad de compasión sugiere la circunstancia en la que uno se siente uno con el otro, y simultáneamente se aísla intencionalmente de él y se mantiene con su propio carácter. (p. 93).

Para Kirwan (1988) el misterio de la encarnación es el fundamento supremo de esta actitud. En su vida Jesús sabe meterse en la piel del otro, para comprender lo que está sintiendo, expresa lo que percibe como experiencia o sentimiento de su interlocutor. Lloro por su Pueblo. Derrama lágrimas por la destrucción del templo. El pasaje de las bodas de Caná, Jesús muestra como cede ante la preocupación de los esposos. En el pasaje de la Viuda de Naím, no espera a ninguna petición de la Madre, como si se metiera en lo hondo de sus zapatos y calculara su pena, el significado de su pérdida. Jesús cala en lo más íntimo de la integridad humana y descubre las ansias de liberación que allí papitan. Su comprensión no niega el sentimiento de los otros “Él conocía lo que hay en el hombre”(Jn 2, 25). Sabía que la persona cuando comprueba que el otro no se asusta ante lo que siente, empieza a suponer que no es algo tan terrible como ella creía y entonces se atreve asomarse a su propio mundo interior, aceptándose como es, respetándose y cuidándose como persona. Bermejo, señala que la actitud empática toma por modelo, el comportamiento de Dios mismo. (Bermejo, 2019).

Sobre la actitud de aceptación incondicional. Como disposición principal en el *counselling*, Exige abstenerse de juicio. Significa aceptar sin condiciones todo el presente, el pasado y el futuro de la persona. De su modo de expresarse y de vivir sin reservas y sin juicios de valor. Es una necesidad sentida por todos, en cualquier relación interpersonal, profunda, pero sobre todo por quien tiene necesidad de ayuda y busca modificar algo de sí mismo. Es confiar en

los activos del ayudante; pretende entregar grandes activos para que el ayudante descubra el camino del desarrollo. En el momento en que el ayudado se ve a sí mismo como reconocido, puede esperar y encontrar esta disposición hacia sí mismo, y por lo tanto aplicará algo similar en sus conexiones; el reconocimiento no cualificado del universo de sentimientos sugiere igualmente la carencia de juicio admonitorio, le ayuda a convertirse en el héroe de su cambio y le aleja del paternalismo (Bermejo, 2011).

En concreto, esta marca de la obra de Rogers ha sido muy condenada por dar la impresión de estar impregnada de una laxitud específica y de una fe inocente en el instinto humano, sin embargo, obras posteriores del creador ofrecen espacio al enfrentamiento dentro de la relación de ayuda, a la conjuración del universo de las cualidades y de la moral en la que El instructor puede igualmente ver lo que es útil para el individuo ayudado, previniendo así la ausencia de responsabilidad y la ingenuidad en el espacio de intercambio del que se encarga (Bermejo, 2011).

Cruchon (1992) define que la aceptación incondicional del ayudado no es otra cosa que la caridad de Dios infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo como dice san Pablo. La caridad en benigna (1Cor 13). Jesús no pone ninguna condición para quienes se acercan a él. Acoge incluso a los fariseos que se acercan para tentarlo, no hace diferencia entre quienes lo buscan. En su trato con los pecadores expresa su capacidad de aceptación lo es sinónimo de aprobación. Acoge a la adúltera incondicionalmente, esperando que cambie (Jn 8, 2-11). De sus labios no salía ningún insulto moralizante. Así invita a la auto-aceptación. Cristo sabía que mostrando su misericordia con los pecadores lograría mas eficazmente que cambiaran de vida, que es la verdadera penitencia. (Bermejo, 2011).

Autenticidad. La tercera condición facilitadora consiste en la actitud denominada autenticidad, coherencia o congruencia, se define como coherencia entre lo que se siente, vive y expresa, la actitud de ser uno mismo, quitándose máscaras y roles, lo cual implica presentarse en la relación facilitadora siendo como se es realmente, sin interferencias entre ser mi yo auténtico y mi yo que me gustaría ser. (Bermejo, 2019).

Esta congruencia del facilitador cubre la experiencia, la conciencia y la comunicación, ser mí mismo en estos tres niveles es ser mi yo auténtico, ser una persona unificada, se trata de que el facilitador deje fluir sus sentimientos en cada instante, se percate de su proceso experiencial y de las emociones que experimenta aquí y ahora que van siendo accesibles a la conciencia y sea capaz de vivir estos sentimientos, de experimentarlos en la relación y de comunicarlos si persisten. Establece así una relación de persona a persona. (Rogers, 1986).

En esta línea, con respecto a la autenticidad, el modelo de Rogers (1986) al que se refiere Giordani (1997) presenta dos niveles. El primero es el denominado intrapersonal, que permite al consejero llevar a su mente diversas perspectivas, tolerándolas e incorporándolas a su experiencia como propias. El otro nivel es el relacional, cuando el consejero en la relación de ayuda puede transmitir sus propios sentimientos y cualidades como compromiso con el trabajo. (Rogers, 1986).

Para Rogers (1966), la validez se muestra en la relación de ayuda que el especialista actúa con naturalidad, siendo de buena fe, teniendo la opción de comunicar directamente sus sentimientos al individuo ayudado.

En una línea similar, Carkhuff (1969) citado por Giordani (1997), exige que un especialista con un mayor grado de validez es alguien que se presenta tal y como es, tiene una

increíble brusquedad, está disponible para los encuentros y es alguien equipado para mostrar las respuestas más legítimas. Esto hace que se comprometa completamente con la relación de ayuda, dando posteriormente al ayudante la seguridad de que está conversando con alguien por muy indefenso que esté, dándole la posibilidad de afrontar sus retos desde su humanidad. (Rogers, 1986).

Este concepto según Bermejo (2019) encuentra un fundamento bíblico. Los evangelios dan testimonio de la excelencia de Jesús en el ejercicio de esta actitud dado que vive una perfecta integración, que le lleva a manifestar una sintonía con lo que vive en su interior, es el Dios encarnado verdaderamente humano. Cristo se muestra libre para ser quien es y lo expresa: “El que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vean sus acciones, porque están hechas como Dios quiere” (Jn 2, 20-21).

Otro componente a destacar sobre la credibilidad es que el *counsellor*, al mostrarse tal y como es, permitirá al otro individuo defender sus cualidades y convicciones con toda honestidad, no con ningún anhelo de controlar o dirigir hacia algún tipo de elección, sino decidido a hacerle consciente de las ramificaciones de sus actividades.

Por fin, el asesor querrá realmente manejar con más conciencia la posible contratransferencia de la relación y, por tanto, tendrá la opción de enfrentarse a esta complejidad con la transparencia y la seriedad que describen una relación desarrollada y experta (Bermejo, 2011).

El *counselling*, según Bermejo, exige una preparación a nivel cognitivo, interiorizar actitudes y hacerlas operativas en términos de técnicas para una interacción eficaz. En conclusión, el profesional de relación de ayuda tiene el desafío de poner a disposición del

ayudado un grupo de reacciones y capacidades, anteriormente interiorizadas que lo realizan competente.

Es importante mencionar a cerca de la figura del counsellor, esa necesidad de adquirir una formación adecuada a través del cultivo de las competencias intra-personales e inter-personales. Dentro de la abundante literatura que impulsa el centro Humanizar de los Religiosos Camilos, destaca la invitación de Bermejo en su libro: *El sanador herido* (2022) de crecer en la consciencia de ser sanadores heridos, esa consciencia para dejarse monitorizar por otro mas experto (Bermejo, 2022).

Fases del counselling

Es un proceso que se desarrolla en tres fases (Bermejo, 2010). Sin embargo, como es un proceso espontáneo y abierto, este puede variar según las necesidades del individuo ayudado. Estas fases no son fijas, sino que deben ofrecer un marco-guía en el proceso de soporte y acompañamiento. (Capuzzi y Gross, 2003).

Primera fase: Escenario presente. También conocida como la etapa de autoexploración por Carkhuff. Este escenario es inaceptable para quien recibe la ayuda. En este primer momento el counsellor facilita la exploración y clarificación de la situación de la persona, dilucidando los desafíos y oportunidades.

Marcada por la acogida siendo vital a la persona que se acompaña. El *counsellor* tiene como objetivo principal responder al ayudado haciendo uso de la comprensión y la profundización de su problema estableciendo una relación con él que facilite su propia autoexploración además de establecer una alianza terapéutica, ayudar a que relate, encuadrar, bajar el nivel de ansiedad y frustración. Para conseguir esto no debemos hacer uso de la

confrontación, porque podría conllevar una ruptura en la relación entre el *counsellor* y la persona ayudada.

- Características de la relación: Horizontal. No simétrica.
 - Características de la relación no simétrica. (Kanfer y Golstein)
 - Unilaterales: Se centra solo en el usuario.
 - Formales: Intervención enmarcada en un lugar y horarios concretos.
- Limitadas en el tiempo: Se termina la relación cuando se alcanzan los objetivos y las metas marcadas.

Segunda fase: Escenario deseado. Carkhuff lo llama etapa de autocomprensión. Se establecen metas sobre la base de una acción orientada a la comprensión de la situación problemática. El objetivo por parte de la persona ayudada es la auto-comprensión y la reestructuración de su modelo representacional.

Destaca el proceso de la personalización y los nuevos escenarios así como la implicación. El ayudado se autoexplora, de tal forma que éste vaya auto-comprendiendo el sentido de sus adversidades va reestructurando, interpretando sus sentimientos y experiencias. En esta fase, el *counsellor* ayuda descubrir nuevos escenarios, trabajando los niveles cognitivos y emotivos, da información útil, ayuda a pensar, resume, ayuda a estimular la visión, confronta. Fomenta la búsqueda de sentido en el ayudado, se producen las confrontaciones con los propios valores, y se toma conciencia con el significado real del propio problema (Madrid, 2005) En esta fase, el ayudado acepta y reconoce sus problemas, ya que es el protagonista (Bermejo, 2011)

Tercera fase: Iniciar. Esta etapa se considera como una etapa de transición, ya que supone el desplazamiento entre el escenario presente/inaceptable hasta el escenario deseado. Se

consideran e implementan estrategias para lograr los objetivos. Este plan de acción que se proponga tiene que tener contenidos objetivos realistas, medibles y evaluables.

Sin olvidar que todas las fases se retroalimentan. En esta fase del proceso hay un plan de actuación. El counsellor tiene como objetivo incitar al ayudado a desarrollar una propuesta y determinar las alternativas y los pasos para lograr sus objetivos de forma progresiva para crecer y madurar a nivel personal.

Técnicas del counselling.

A lo largo del proceso, existen múltiples y variadas herramientas, técnicas y estrategias que son desplegadas por el *counsellors* para acompañar a la persona en la búsqueda de la superación del problema que genera le hace sufrir. Algunas de estas habilidades, como la escucha activa, la respuesta empática o reformulación, estarán presentes durante todo el proceso, mientras que otras, como la confrontación o la persuasión, serán propias de fases concretas. Este esquema procedimental en *counselling*, conocido con el nombre de modelo de la bañera, sirve de hoja de ruta en la propuesta de intervención dirigida a la formación en el acompañamiento de los mayores que sufren soledad.

Las actitudes estudiadas tienen un modo concreto de manifestarse las que conocemos como las técnicas propias del *counselling*. Explicamos las más relevantes y sobre todo aquellas necesarias para este trabajo desde el punto de la estimulación de la resiliencia.

La escucha activa, es una de las herramientas fundamentales en la relación de ayuda, es la aplicación y expresión de la empatía. Es la forma de hacer presente el ponerse en lugar del otro para comprenderle. En ese sentido, Becvar (1978) dice lo siguiente: “Escuchar es un proceso psicológico que, partiendo de la audición, implica otras variables del sujeto: atención, interés,

motivación, etc. Es un proceso mucho más complejo que la simple pasividad que asociamos al dejar de hablar” (p. 59). Como técnica específica implica una aguda capacidad de observación por parte del *counsellor*, cuya manera de escuchar implica todo su ser, su actividad se amplía a la constante recepción de todo tipo de señales enviadas por el ayudado. Implica preguntar, aclarar, sintetizar, clarificar y todo concerniente a comprender el mensaje del otro.

La respuesta empática, cuya principal forma es la reformulación, esto principalmente consiste en devolver al ayudado su propia vivencia con palabras que hacen saber que está siendo escuchado; es uno de los modos mas eficientes para crear la confianza entre el ayudante y el ayudado, esto también le hace experimentar la seguridad de ser captado de la manera como él ha querido expresarse; es comunicar al otro la comprensión de su estado de ánimo y su experiencia. Las principales formas de reformulación son la reiteración, la dilucidación y la devolución del fondo emotivo (Bermejo, 2011).

Acerca de la personalización, Carkhuff (1969) citado por Marroquín (1982), la considera una técnica cuya principal intención es que la persona se adueñe de su vivencia, posea su problema y se responsabilice de su experiencia. Para la relación de ayuda esto es fundamental, permite al ayudado no esconderse detrás de racionalizaciones, intelectualizaciones, y poder expresar sus problemas a nivel emotivo. Existen las personalizaciones de significado, relacionan el significado del problema con la experiencia; la personalización del problema que ayuda al cliente a expresar y tomar consciencia de sus conductas deficitarias; la personalización del sentimiento está orientada a definir cómo se siente él una vez descubiertas sus dificultades; y por último la personalización del fin se orienta a definir dónde quiere llegar el ayudado desde la situación actual.

La autorrevelación, en consonancia con lo anterior, Bermejo, define como una técnica donde el counsellor tiene la capacidad de expresar o de comunicar alguna vivencia personal para iluminar la situación. Cuando esta es utilizada de una manera adecuada ayuda a reforzar el vínculo entre ambos agentes. No se trata de una constante exhibición de los conflictos o vivencias del counsellor, sino de crear en medio de un clima de confianza y experiencia, la posibilidad de iluminar la situación del ayudado (Bermejo, 2011).

En ese mismo contexto, aparece la confrontación como una técnica para traer al frente y hacer conscientes posibles contradicciones o distorsiones que el ayudante percibe en el ayudado y en su narrativa. Para una buena confrontación Carkhuff (1969), citado por Marroquín (1982), insiste en tres condiciones, la primera está relacionada con el compromiso auténtico con el crecimiento del ayudado; la segunda refiere al marco adecuado de la situación, el cual debe ser una profunda comprensión del confrontado; y en último término la afirma como condición nunca realmente necesaria y suficiente.

Otra técnica importante de confrontación es la *intención paradójica*, cuyo origen se encuentra en la logoterapia de Frankl (2011), y consiste en pedir al ayudante realizar la conducta evitada, esto con la intención evitar atravesar la ansiedad anticipatoria y crear una contradicción interna que permita romper con el círculo que conlleva esa conducta. Bermejo (2011) dice al respecto: "...sembramos la duda en el ayudado, y como si de la carcoma se tratara, ello hace trabajar por dentro, demoliendo lógicas preexistentes" (p.140).

En la misma línea se encuentra la técnica de *confrontación ética*, de un gran valor cuando el acompañamiento presenta conflictos de valores y el *counsellor*, de modo sugerente y nunca directivo, anima a encontrar lo mejor para el ayudado mostrando las connotaciones éticas de los

posibles caminos o escenarios; esto puede ayudar a tomar decisiones significativas, fomenta la responsabilidad, acoge e infunde certeza de acogida en el cliente (Bermejo, 1993).

En último término aparece *la persuasión*, como un acto de influir en una determinada respuesta o convicción del ayudado. Esta posibilidad está basada en la premisa de que nadie puede acompañar a otro si no conoce un camino claro a seguir o por lo menos una referencia final aproximada. Sin embargo, esta técnica tiene no pocos detractores por considerarse muy directiva, pero ciertamente algunas condiciones podrían demandar una buena persuasión, cuya clave será siempre la prudencia, promover la responsabilidad, y estar precedida siempre de la garantía de que las decisiones tomadas tienen su mayor fuerza en el peso de los argumentos del ayudado y no en la consideración del counsellor (Bermejo, 2011).

Conviene señalar que el ámbito de aplicación del counselling no se reduce solamente al acompañamiento en el ámbito psicológico de la relación de ayuda sino que además abarca la intervención de aquellos que padecen procesos de exclusión o vulnerabilidad y que solicitan ayuda, siendo aplicable también al ámbito de la Pastoral de la Parroquia y de cualquier grupo humano. Uno de los entornos de acción más importante es sin lugar a dudas el ámbito del acompañamiento espiritual frente al fenómeno de la soledad no deseada que tanto hace sufrir a los mayores. Bermejo. (2007).

Como se viene subrayando, cada vez son más los grupos de profesionales e instituciones que advierten las graves consecuencias de la amarga experiencia de la soledad no deseada en la población, sobre todo en la ancianidad. Y al mismo tiempo, son cada vez son más las personas e instituciones que se comprometen en la búsqueda de una oportuna intervención. La vejez es una etapa de la vida caracterizada por profundos cambios de la persona. La mirada del counselling,

desde sus actitudes y estrategias, busca contribuir en la mejora del bienestar psicológico y emocional, a partir del despliegue de sus propias herramientas y recursos. También la vejez puede ser una etapa llena de potencialidades y oportunidades. Esta crisis vivida por muchos mayores que interactúan en las comunidades Parroquiales puede ser al fin y al cabo una oportunidad de superarnos para caminar juntos, en sinodalidad, generando e iluminando procesos resilientes que nos permiten crecer juntos.

2-5.- Resiliencia y counselling en el ámbito de la Pastoral de la salud

Los Obispos Españoles, en su documento que exponen como primer reto de la pastoral, el desafío de abordar el drama de la soledad no deseada (Orientaciones CEE, 2022). Algo sumamente difícil dado el crecimiento de la cultura del descarte, que excluye a las personas poco productivas, quienes durante la pandemia fueron los más vulnerables y menos atendidos. La sociedad no gusta de lo viejo, suele etiquetar a la ancianidad como una enfermedad contagiosa.

En ese sentido los Prelados, señalan como la pandemia, ha puesto en evidencia que muchas personas mayores, han experimentado en este tiempo la necesidad de que la Iglesia se muestre más que nunca como una comunidad sensible y cercana a quienes sufren abandono y la soledad frente a la cultura del descarte. Piden a la Iglesia en España y la sociedad, trabajar con empeño en la tarea de dar más valor a las personas mayores a través de nuevos instrumentos que ayuden a escucharlas, a educar para asumir dicha etapa de la vida. (CEE, 2022).

Por ello desde la Pastoral de la salud, se entiende con claridad la relevancia de este tema y la necesidad de tener una propuesta desde la resiliencia y el counselling, dado que juegan un papel vital en el acompañamiento en esta etapa de la vida. Counselling que es un poderoso instrumento en el acompañamiento a personas en crisis y resiliencia que está referida a la habilidad y capacidad de adaptarse de forma positiva a situaciones adversas propias del envejecimiento, como la pérdida de los seres queridos, deterioro físico y sensorial, limitación económica, abandono, crisis sanitaria, etc.

Estos instrumentos ayudan a reconocer el valor de la ancianidad en donde ya se logró forjar y cultivar una serie de aptitudes, valores, conocimientos, capacidades y habilidades, que

hicieron posible afrontar situaciones adversas con satisfacción, posibilitando una mayor capacidad de adaptación a situaciones cambiantes, creando nuevos entornos de forma saludable.

Sin embargo con el paso de los años, crece la posibilidad de vivir experiencias que sobrepasen nuestras capacidades. Por ello es necesario trabajar la resiliencia, un instrumento preventivo, que promueve los recursos personales, sociales y eclesiales, con el fin de que superando la crisis se preserve y cultive la “identidad” de la persona mayor a pesar de todos los cambios, logrando que esta etapa transcurra con una calidad de vida importante. Reducir los efectos de las alteraciones externas e internas y atenuar la predisposición al aislamiento o vivencia de la soledad no deseada son los objetivos al abordar el tema de la resiliencia.

En este mismo punto, se podría decir de forma análoga, que en la vida de la Iglesia, a lo largo de su historia, experimentó grandes cantidades de cambio, y actualmente está inmersa en un proceso de cambios, pero ella tiene la capacidad de proteger su identidad, la naturaleza de su propia vocación, de manera íntegra, la misma que se expresada en la vida de sus miembros e integrantes, que somos todos los bautizados, cabe aquí hacer la pregunta sobre ¿qué elemento hace posible que tenga esta capacidad? ¿Cuál sería el ideal de una persona mayor resiliente?

Se podría describir la vida de una persona mayor resiliente. Es aquel que acepta los cambios venidos del deterioro físico y vive con esperanza. Sabe variar su estilo de vida buscando el cultivo de muchas actividades físicas, recreativas, culturales, espirituales y religiosas. Sabe organizar los tiempos libres en cosas edificantes como cuidar a los nietos, la casa, visitar a los amigos o llamar por teléfono. Mantiene el sentido de aprendizaje, el interés por cultivar las redes sociales y familiares. Gestionar las emociones, busca estabilidad para no caer en pensamientos negativos que dificultan la adaptación. Vivir en paz con el pasado, eliminando el rencor, culpa y

olvido de forma consciente. (Cuidum, 2019). Es un heraldo de la fe, que a pesar de sus años, sigue transmitiendo la fe en la familia sobretodo con su testimonio de vida. Estas serían algunas de sus características que acompañan la vida de un mayor resiliente.

La experiencia cristiana, transcurre en la dinámica de experimentar por un lado, una vida herida por el mal: pecados, enfermedades, muerte, incertidumbre, etc, y a la vez vivir la experiencia de poseer una vida nueva por la fe y la misericordia de Dios en Jesucristo. Que nos descubre una lógica interior, sufrimiento y gozo, cruz y gloria, muerte y resurrección, luz y sombra, el trigo y cizaña. Es la dinámica central del mensaje del Salvador, pero también es la dinámica del corazón de la resiliencia. Sobre la fe y la resiliencia un investigador hace la pregunta ¿Puede la resiliencia iluminar al mensaje cristiano? Y el mensaje cristiano, ¿Puede iluminar a la resiliencia? Frente a lo cual siguiendo los estudios de Vanistendael se puede responder afirmativamente con un “sí, una iluminación mutua entre la resiliencia y el mensaje cristiano es posible y es útil, además la resiliencia se construye en un proceso continuo durante toda la vida al igual que la fe. (Vanistendael, 2011).

Vanistendael (2011) dice que el reto de la resiliencia y la fe, consiste en enseñar al hombre a construir la vida solamente con lo que es positivo, lo que edifica, aún si esto no es perfecto. De hecho aprendemos de nuestros errores si los transformamos en elementos positivos con sus imperfecciones. Es la resiliencia, la que nos invita a dejar atrás viejos esquemas clásicos con el fin de construir o reconstruir cada día la vida, algo que es muy distinto al mero hecho de comprender la vida o de realizar un procedimiento de reparar daños (p. 15), es la capacidad de responder y no solo de reaccionar emocionalmente. Por ello existe la exigencia y el compromiso de vivir una espiritualidad de búsqueda del sentido de la vida a pesar de las dificultades, es lo

que caracteriza a quienes toman la decisión de saber crecer y no quedarse estancados en el sufrimiento. p 11.

2.5.1.- Crisis y resiliencia, en el marco de la soledad no deseada: una oportunidad de crecimiento

El concepto de crisis tiene variadas acepciones. Slaikeu (1984) la define como un estado temporal de trastorno y desorganización, que está caracterizado por la incapacidad que sufre la persona para manejar una situación particular que tiene que afrontar adaptándose. Es evidente que en situaciones de sufrimiento como es el caso de la soledad no deseada, surge la necesidad de buscar una mayor capacidad, comprensión y estrategias para el afrontamiento. A este ajuste positivo de la adversidad se le conoce con el nombre de resiliencia.

Dicho concepto, no solo abarca la superación de una crisis o la capacidad de rehacerse, sino que también está estrechamente vinculado al concepto de discernimiento. Porque, cuando se asume el reto de confrontar una crisis humana, es cuando los problemas se comienzan a contemplar y valorar como una oportunidad para el cambio. En ese sentido, podríamos hablar de afrontar la crisis de la soledad no deseada, supone un discernimiento, no solo de forma individual sino también de forma comunitaria en el ámbito de la pastoral de la salud, con el fin de construir estrategias de afrontamiento con un proyecto.

Para lograr este discernimiento es necesario conocer el contexto y la vida de las personas que se encuentran en crisis, siendo indispensable el uso de las herramientas de Relación y ayuda, *counselling*: las actitudes de empatía, aceptación incondicional y autenticidad junto con las habilidades y técnicas propias de este tipo de intervención. Ya que ayudaran no solo a encuadrar procesos de las personas ayudadas, sino que propicia que estos sean los principales protagonistas

de su propio proceso de afrontamiento. Con este conocimiento interno, de confianza recíproca, de intimidad y afecto será posible abrir procesos de discernimiento en medio de la crisis. (López, 2007).

Este conocimiento interno que hace posible el discernimiento aparece también en las Sagradas Escrituras, en donde se nos presenta como un saber transformante y unificante en Cristo. Este saber interno es la substancia del desarrollo del sentido cristiano y nos remite a la búsqueda del Reino de Dios. (Fangaza, 2004).

Es de apreciar y valorar el uso del counselling como una respuesta a las exigencias realizadas por los Obispos Españoles en su documento ya citado, una oportunidad revolucionaria en el ámbito social y pastoral que las nuevas generaciones lo agradecerán de manera inestimable. (CEE, 2022).

Como Iglesia hemos sido llamados a realizar este discernimiento desde sus diferentes estructuras de participación y comunión, ya que ella es la continuadora de la Misión de Cristo, medico de las almas y de los cuerpos, que se nos presenta bajo el paradigma del buen Samaritano. Como consecuencia, experimentamos hoy, la llamada a proclamar el reto de la salud integral, promover la salud física- psíquica y cuánto mejor una salud espiritual de la que muchos están alejados. Una salud espiritual, basada en un elenco de valores que constituyen y dan sentido a la vida, un sentido que capacita para asumir limitaciones en otros ámbitos de la existencia. Y es que se puede estar sano siendo cojo o ciego, pero no se puede estar sano con un corazón herido por la falta de sentido. (Ledrado, 2022)

La Iglesia está llamada a ser promotora junto a tantas otras personas e instituciones en la defensa de los más débiles en nuestra sociedad los enfermos más vulnerables o los más olvidados, que más necesitan, de quienes no tienen quiénes empuje a la piscina (Juan 5,6). La

Iglesia está llamada a mantener, cualificar y redoblar su presencia en el mundo a través de una adecuada formación de los agentes de pastoral, así lo señalaba el Papa Benedicto XVI, en el inicio de su pontificado, pidiendo una propuesta de Pastoral de salud acorde con los nuevos tiempos que nos corresponde vivir:

“...es necesario dar un impulso la Pastoral de la Salud esto implica una renovación y una profundización de la misma propuesta pastoral que tenga en cuenta el aumento del conjunto de conocimiento difundidos por los medios de comunicación en la sociedad y del nivel de instrucción más elevado de las personas a las que se dirige”. (Benedicto XVI, 2015).

Formar agentes de pastoral con mirada resiliente es el reto de la Iglesia y de nuestras Parroquias o comunidades cristianas, ya que es el verdadero paradigma del cambio, el desafío del cultivo de una mirada diferente de la realidad, que se fija en las cualidades y los puntos fuertes de cada sujeto, cuando todo indica que se debe mirar solo el déficit. Solo con esta mirada resiliente, se puede tener la vista puesta en la búsqueda de mejor uso de las estrategias de intervención, que renueve las prácticas en el ámbito de la relación de ayuda dentro de la pastoral de la salud. (Bermejo, 2019).

2.5.2.- Desarrollo de la resiliencia en el contexto de la Pastoral de la salud

El término resiliencia recuerda los primeros estudios realizados en el ámbito de la psicología con los niños expuestos a condiciones traumáticas a quienes se les llamaba, “niños invulnerables” y hay una buena razón. Los orígenes del término resiliencia proviene de la literatura psiquiátrica temprana que examinó a los niños que “parecían invulnerables” a situaciones adversas, el estudio realizado por Werner y Smith (1982), negó esta afirmación, reemplazando este concepto por el término “resiliencia” introducido por Rutter (1972), de la cual nació una nueva área en la teoría de la investigación. (Waker y Avant, 2005).

Las primeras investigaciones centradas en el modelo de resiliencia se encuentran en las investigaciones realizadas por Werner y Smith (1982), Rutter (1985) en Inglaterra y Wortman y Silver (1989) en Estados Unidos. Gracias a los resultados obtenidos de estos estudios se superó la idea o hipótesis que decía que el trauma siempre produce a un grave daño sobre la víctima.

Werner y Smith (1982), realizaron una evaluación a 505 niños de Kauai (Hawai) durante 40 años (desde su periodo prenatal en 1955 hasta su adultez). Todos ellos habían sufrido condiciones adversas. Este estudio demostró que a los 20 años, el 30% de ellos no se habían hundido, sino por el contrario eran adultos ajustados. En la edad adulta, el 50% de ellos no presentaban problemas patológicos. En esta investigación, se identificaron factores que diferenciaron a las personas caracterizadas por un tener un afrontamiento positivo de aquellas que asumieron conductas de riesgo.

Este resultado puso en evidencia que la asociación sostenida hasta ese momento, de que los niños que se enfrentaban a situaciones traumáticas desarrollaban posteriormente patologías de comportamiento y personalidad, no era del todo cierto. Por lo cual se abrió una nueva línea de investigación, en donde la idea de que vivir una situación traumática no significa siempre llevar

una vida inadecuada, sino que con un buen pilar, el niño podía superar este hecho y llevar una vida exitosa. Como consecuencia este estudio determinó que una mala experiencia no es una condición suficiente para desarrollar una patología. Así la resiliencia, la capacidad de recuperarse o sobrellevar la situación con éxito a pesar de la adversidad sustancial ha recibido el interés de numerosas investigaciones.

Paralelamente a este estudio, en Gran Bretaña, los investigadores Rutter y sus colaboradores (1979, 1985) comenzaron a desarrollar un marco teórico (el modelo de resiliencia) teniendo presente la combinación de factores que permiten a cualquier persona afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida. A esto siguieron otros estudios, como el de Wortman y Silver (1989) que concluyeron que la mayor parte de las personas expuestas a traumas o pérdidas irreparables no se deprimen informando que incluso hay un alto porcentaje de personas que salen fortalecidas de las experiencias traumáticas o con daños mínimos de la situación. A medida que los estudios crecieron, esta premisa inicial sobre si el trauma deja secuelas evolucionó y su objetivo cambió en intentar dar respuesta a dos preguntas.

Por un lado, ¿cómo se adquieren las cualidades resilientes y cuáles son los procesos asociados a una adaptación positiva cuando la persona vive o ha vivido en condiciones de adversidad? y otro lado, ¿cómo promover eficazmente la resiliencia en los programas sociales? El resultado de estas investigaciones (Rutter, 1991,1993; Grotberg ,1995; Guedeney, 1998; Cyrulnik, 1999; Greene, 2002; Manciaux y otros, 2003; Suárez, 2004 y Barudy y Marquebreucq, 2006). Entre los principales hallazgos de estos estudios se destaca la conclusión que la resiliencia no está determinada por la suma de aspectos personales, biológicos y de origen social, sino la interacción de ésta con el medio.

La resiliencia, es la capacidad de recuperarse o sobrellevar una situación con éxito a pesar de una adversidad sustancial (Walker y Avant, 2005).

Otra de las grandes definiciones sobre resiliencia, dice que es una compleja interacción entre dos aspectos o factores de la vida humana, por un lado los factores de riesgo y por otro los factores de protección que conducen a resultados de desarrollo positivo (Thomassen, 2018). Los primeros están referidos a las cualidades personales familiares o comunitarias los cuales están expuestos a sufrir daño, sea la salud física, psicológica, afectiva o espiritual. Los factores de protección se encuentran vinculados con aquello que mejora la respuesta de la persona de forma adaptativa ante cualquier peligro (Rutter, 1985). En este punto podemos distinguir aquellas características que nos protegen cómo son las relaciones significativas la familia, las relaciones significativas, los valores, virtudes, todos los sistemas de apoyo que tiene la persona y sus cualidades expuestas al riesgo de ser afectadas. De otro lado están las cualidades individuales de toda persona resiliente los recursos personales que se tienen que potenciar para afrontar cualquier la crisis.

Siguiendo los estudios de Luthar, la resiliencia como adaptación positiva se sucede después de situaciones estresantes y representa la confrontación y superación de experiencias duras, es decir, representa la capacidad de una persona para adaptarse al cambio con éxito, resistiendo la influencia negativa de los estresores para evitar la aparición de disfunciones negativas como la desesperación, depresión, estrés, etc. Esta experiencia no implica que no exista conciencia del problema o ausencia de dolor.

La resiliencia representa en realidad aquella fuerza para manejar y lidiar con un problema, y para continuar normalmente por la vida, es un proceso constante de ajuste a las

nuevas condiciones creadas que consiste en adquirir una competencia creciente y más amplia para la reacción al estrés (Zvizdiü, 2015).

En este sentido para que se dé un proceso resiliente, existen cuatro condiciones. Primero, identificación del fracaso. Segundo, superar la sensación de temor. Tercero, preservar la potencia del desarrollo. Cuarto, el interés de proseguir con un modo renovado, original y defensor de la vida. (Pourtois, 2014)

Dentro de los estudios los investigadores distinguen varios tipos o formas de resiliencia. Es el caso de la resiliencia personal, definida como la capacidad de afrontar una crisis, reconstruirse y no perder la capacidad de amar, de luchar, de resistir, y potenciar los recursos interiores para luchar.(Bermejo, 2012).

Por otra parte, es importante tener en cuenta la existencia de diferentes formas o tipos de resiliencia, llamados “modelos de resiliencia” que buscan su promoción. Estos se distinguen por los factores que abordan los investigadores, los mismos que se enriquecen y retroalimentan en su comprensión y estudio. Motivo por el que conviene tener en cuenta no solo la resiliencia personal sino la grupal, la resiliencia fisiológica, psicológica, social y espiritual y la resiliencia primaria, secundaria y terciaria (Jakovljeviü, 2019).

Una resiliencia adecuada es un requisito previo para envejecer con éxito, cada ser humano es una persona única y responsable que lucha por la autorrealización, la autocomprensión y la autotrascendencia, su propia integridad el autocontrol y la gestión de su propia vida, la resiliencia puede aumentarse y mantenerse mediante el aprendizaje y el entrenamiento (Jakovljeviü, 2019).

Con el fin de valorar e integrar a la propuesta de intervención, todos los elementos presentes en todos los modelos de resiliencia, exponemos algunos modelos que se retroalimentan y complementan.

El modelo de mándala de Wolin y Wolin (1993). Propone siete rasgos que se deben de desarrollar con el fin de empoderar a la persona para lidiar con la crisis. Estos siete pilares básicos de la personalidad resiliente forman el “mandala de la resiliencia”, y son: introspección, capacidad de relacionarse, independencia, iniciativa, humor, creatividad y moralidad.

Figura 3. Mándala de Wolin y Wolin (1993)

Modelo la rueda de resiliencia, de Henderson y Milstein (2003), diseñada específicamente para promover la capacidad resiliente de los niños y jóvenes dentro del contexto escolar. Este modelo se fundamenta en dos objetivos desarrollados en seis pasos que buscan construir resiliencia.

Dentro de primero objetivo que consiste en mitigar los factores de riesgo individuales y de riesgo, están. 1.- enriquecer los vínculos. 2.- fijar límites claros y fijos. 3.- enseñar habilidades para la vida.

En segundo objetivo es promocionar la resiliencia, a través de: 1.-Dar apoyo y afecto. 2.- Establecer y transmitir expectativas elevadas y realistas con el fin de motivar para hacer a la persona eficaz. 3.-Brindar oportunidades para una participación significativa.

Figura 3. Modelo la rueda de resiliencia (2003)

Modelo de la bicicleta de la resiliencia, de Forés y Grané (2012), que presentan esta metáfora para comprender y representar la resiliencia. La rueda de detrás es la herida de la persona que ha padecido y no podemos volver al estado inicial. La rueda que sí funciona, nos recuerda que pesar del golpe, se puede volver a funcionar y podemos volver a esquivar golpes. Las botas son ese movimiento generado por esa multitud de pies que nos permiten seguir avanzando, son esas múltiples estrategias de adaptación positiva. El manillar de madera, es la posibilidad de trazar el sentido y equilibrio en la vida. Las luces nos recuerdan al tutor de resiliencia. La cadena que hace que todo funcione, son las aptitudes, las competencias personales y sociales de la persona resiliente. Los pedales, significa el origen de la fuerza. El asiento, es nuestro conocimiento, nuestra red social y necesidades cubiertas. La madera, nuestra condición humana frágil pero a la vez flexible, que puede flotar.

Figura 4. Modelo de la bicicleta de la resiliencia, de Forés y Grané (2012),

Modelo de los pilares y antipilares de la resiliencia comunitaria, de Elbio Néstor Suarez Ojeda (2021), presenta elementos o pilares fundamentales de la vida colectiva que favorece en la construcción de un proceso de resiliencia colectivo que favorece a la disminución de los factores de vulnerabilidad o pilares antipilares. Los pilares son. 1.- Autoestima colectiva. 2.-Identidad cultural, interés, valores, costumbres. 3.- Humor social, una estrategia de ajuste. 4.- Honestidad, conducta que se ajusta a los valores de la verdad y justicia. Los anti pilares son. 1.- Rechazo de los valores de identidad cultura (malinchismo). 2.-Fatalismo, actitud negativa frente a la desgracia. 3.-Autoritarismo. Inhibe otros liderazgos alternativos, mas espontáneos necesarios frente a una crisis colectiva. 4.- Corrupción, cuando la ocupación no es el bienestar comunitario o interés público.

PILARES RESILIENCIA COMUNITARIA	
Identidad cultural	Costumbres, valores, símbolos, creencias, tradiciones, danzas, etc.
Solidaridad	Como sentimiento de unidad; lazo social.
Honestidad estatal	Conciencia grupal que condena la deshonestidad y valora la honestidad de la función pública.
Humor social	Capacidad de expresar cómicamente un hecho, minimizando con su efecto tranquilizador el daño causado.
Autoestima colectiva	Orgullo por la comunidad; sentido de pertenencia.

Modelo de los pilares y antipilares de la resiliencia comunitaria, de Elbio

Modelo de construcción de resiliencia de Stefan Vanistendael (2005), que a través de la metáfora de una casa, sintetiza todos los elementos básicos para edificar la resiliencia incluyendo aspectos como el amor, amistad, la búsqueda de sentido, la autoestima o el humor, sensación de poder para manejar la existencia. En la metáfora de la casita, indica que para construir una casa se necesita partir de lo que hay en el suelo: son las necesidades básicas inmediatas, la comida y servicios sanitarios. El subsuelo, retrata lo que es necesario pero mas informal, la familia, los amigos, compañeros. En la planta baja, sitúa la capacidad de encontrar el sentido y coherencia a la vida. En el primer piso hay 3 habitaciones autoestima competencias y actitudes. El Hatillo, representa la apertura hacia otras experiencias.

Figura 6. Modelo de construcción de resiliencia de Stefan Vanistendael (2005),

Modelo del mapa de la resiliencia de gloria Gil 2010, que propuso una herramienta holística llamada mapa de resiliencia que permite la clasificación y análisis obtenidos por las narraciones de las historias de resiliencia, en las que identifica dentro de las unidades de resiliencia todos los datos los. Dentro de los datos de resiliencia: pensamientos, actitudes, comportamientos y vivencias que generan bienestar, crecimiento positivo. Dentro de las unidades de no resiliencia: lo que genera malestar, no enfrentamiento de la adversidad, estancamiento inhibición de la resiliencia. Para explicar la interacción entre ambos factores, usa la metáfora de un río, en donde los factores de resiliencia, serían el caudal de río que alimentan la corriente y los factores de no resiliencia serían los obstáculos, los mismos que se interponen al curso de río. Así explica que frente a los factores de no resiliencia unos factores de resiliencia débiles o escasos no serían capaces de conseguir que el proceso de resiliencia continúe su avance, como avanza un río.

Figura 7. Modelo del mapa de la resiliencia de gloria Gil 2010

Modelo de resiliencia del Reino de Dios, de María Estela Rodríguez Arenas (2015), este modelo considera que la resiliencia permite ver la acción de Dios, que se verifica en los procesos de retorno a la vida, donde el ser humano es capaz de superar la adversidad mejorándose, entiende, que la acción de Dios hace nuevas todas las cosas, sana desde dentro restaurando y no es indiferente al sufrimiento del hombre herido como consecuencia considera que el proceso resiliente es un lugar teológico.

Estudió las sagradas escrituras, destacando la Imagen de Dios frente al sufrimiento, proponiendo la “acción de Dios resiliando” en diversos pasajes, como en la parábola de Hijo prodigo o del Padre de las misericordias, en donde destaca como Dios fortalece la fe, esperanza y caridad, acoge sin juicio, restaura la vida quebrada y le devuelve la dignidad al hijo. (Lc 15, 1-3.11-32). Además examina la figura de Reino de Dios en las parábolas de los Evangelios en dónde propone una “dinámica relacional” presente en las narraciones de Jesús, que propone una lógica del Reino que apunta en parte propiciar relaciones que transforman, que desatan procesos de vida en los que Dios aparece invitando a actuar a través de los pequeño, lo sencillo, lo cotidiano, y desde el interior. Afirma que el Reino de Dios exige transformación considera cómo gran tutor de resiliencia a Jesús de Nazaret pues su presencia en la historia provoca un renacer de desarrollo psicológico después del trauma, destaca la experiencia saludable y salvífica que suscita. Para esta autora la resiliencia es un modo de proceder del Dios de la vida en Jesucristo.

Texto evangélico	Primera figura simbólica	Dinámica relacional	Segunda figura simbólica
Mc 4, 26-29 Jesús dijo además: «Escuchen esta comparación del Reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma: primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha.»	esparce la semilla	la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo <u>Transformación de crecimiento inexplicable que da cosecha a su tiempo</u>	en la tierra
Mc 4, 30-32 Mt 13, 31-32 Lc 13, 18-19 Jesús les dijo también: «¿A qué se parece el Reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una	una semilla de mostaza; al sembrarla,	crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto	es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra

Modelo de resiliencia del Reino de Dios, de María Estela Rodríguez Arenas (2015)

En este mismo sentido hemos de considerar el aporte de Leslie y Robert C (2013) en la obra, *Jesús e a logoterapia*, que trata el tema de la *terapia del sentido o logoterapia* de Victor Frankl y su relación con la fe cristiana. Estos autores consideran oportuna el aporte de la terapia del psiquiatra Vienés que contiene una correlación con el mensaje de Jesús. Analizando el ministerio de la vida de Jesús exponen como respalda perfectamente el análisis desarrollado en la logoterapia, salvando alguna distancia.

Aunque el propósito básico de Jesús fue siempre relacionar íntimamente la persona directamente con Dios es evidente que la metodología que utilizó ilustra los numerosos principios revelados por la psicoterapia contemporánea de Víctor Frankl. En el relato de las tentaciones de Jesús, (Lc 4, 1-13) nos ofrece una descripción clásica de la lucha interna que se libra en el alma y en todo el hombre, nos ilustra a cerca de los principios que Jesús eligió para

regir su vida, nos revela las opciones básicas a la que todo hombre se enfrenta cuándo sale de refugio de la familia. Necesitamos abandonar el reduccionismo científicista que reduce al ser humano a ser un objeto de investigación. De forma que se deje paso a una exploración de las dimensiones más profundas de la vida humana, en dónde las necesidades materiales que el hombre busca satisfacer no es lo más importante en la vida. En dónde el deseo de poder nunca se satisface directamente si no solo a través de la adoración a Dios, que es el todopoderoso. Necesitamos descubrir que la orientación de la vida que se ha elegido se mantiene abierta a Dios, hacia los valores supremos de la vida hacia la satisfacción que llene el corazón a pesar del sufrimiento. En esta misma línea examinan otros pasajes bíblicos.

El desafío del espíritu humano, (Lc 19. 1-10). Jesús nos descubre la misión, (Mc 10, 17-22). Llenando el vacío existencial, (Jn 4, 4-27). Resolviendo conflictos de valor, (Mt 2, 2-12). Realización del yo en el compromiso responsable, (lc 7, 36-50). Realizando valores creativos (Mt 16, 13-19; lc 22, 31-34; 54-62). Realizando valores de experiencias (lc 10, 38- 42). Realizando valores de actitud (jn 5, 2-15). Recuperando la dignidad humana (mc 5, 1-20). Ejercitando la libertad humana (jn 13, 2-5; 12-16)

A medida que la investigación sobre resiliencia avanza, crece la consciencia que todos los modelos de resiliencia se retroalimentan unos a otros. Muchos estudiosos de la resiliencia están de acuerdo en que, basándose en el cuerpo existente de trabajo sobre resiliencia, es apropiado desarrollar intervenciones. (Luthar y Cicchetti, 2000).

FACTORES PROTECTORES	Antonio	Benard	Garmezy	Asten	Rutter	Werner
Buen carácter, temperamento fácil		X			X	X
Relación positiva	X	X	X		X	X
Se comunica eficazmente			X		X	
Sentido de dignidad personal	X	X	X		X	X
Sentido de control sobre el destino	X	X	X			
Efectivo en trabajo, el juego, el amor.			X			
Orientación social y positiva	X		X		X	X
Asertivo pide ayuda	X		X			
Inteligencia social por encima de IB media			X		X	
Red de apoyo social informal	X		X		X	
Habilidad para tener relaciones cercanas.	X		X		X	X
Expectativas y necesidades saludables			X			X
Utiliza los talentos para su beneficio personal			X		X	
Locus de control interno	X		X		X	X
Flexible	X		X		X	X
Cree en su autoeficacia	X	X	X		X	X
Deseos de mejorar			X			
Sensibilidad interpersonal					X	X
Capacidad de resolución de problemas	X		X		X	X
Capacidad de toma de decisiones	X		X			
Orientado al futuro					X	X
Confianza en los demás / esperanza en el futuro	X	X	X			
Sentido del humor	X	X	X		X	X
Habilidades de pensamiento crítico	X		X		X	X
Maneja una variedad de emociones	X					
Distanciamiento adaptativo		X				
Altas expectativas	X	X	X		X	X

Tabla 9. Factores de protección

José Carlos Bermejo (2021), en su obra: *inteligencia espiritual*, respecto a la intervención hacia personas en medio del sufrimiento considera imprescindible atender a las siguientes necesidades espirituales:

1. Necesidad de ser reconocido como persona.
2. Necesidad de amor.
3. Necesidad de releer la propia vida.
4. Necesidad de sentido.
5. Necesidad de establecer la vida en un más allá.
6. Necesidad de continuidad.
7. Necesidad es esperanza.
8. Necesidad de expresar sentimientos religiosos.
9. Necesidad de poner orden.

Sobre la necesidad de cultivar el sentido de gratuidad, se sigue el trabajo de la Dra Gloria Bernabé Valero, y su obra: *Psicología de la Gratitud, Integración de la Psicología Positiva y Humanista*, de libre acceso en internet que ofrece un mayor conocimiento acerca de la gratitud altamente relevante para el bienestar y la felicidad. (Valero, 2014).

3.- Justificación y objetivos de la intervención

3.1.- Justificación de la propuesta

En marzo del 2022 la Conferencia Episcopal Española (CEE) publicó el documento “La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones. Orientaciones para la pastoral de las personas mayores” que ha puesto como primer reto el tema de la soledad no deseada de los Mayores. Un tema que varios estudios señalan que al 2030 la soledad y el aislamiento social tendrán la categoría de epidemia.

Dicho fenómeno ha generado un impacto de grandes consecuencias para la Iglesia católica y para la vida de las Parroquias, siendo un reto a ser afrontado desde la Pastoral de la Salud y desde el compromiso de los agentes de Pastoral que se dedican al acompañamiento de los mayores y enfermos. Ellos representan actualmente la mayor parte de cristianos practicantes en España, y son los testigos directos del aislamiento, ansiedad y estrés que se vive en muchos casos al ir envejeciendo.

Un proyecto Pastoral, ha de tener presente a los animadores y los medios modernos a través de los cuales podemos escuchar a Dios. Desarrollar en la Comunidad Parroquial de Malpartida de Plasencia un proyecto de intervención de resiliencia y *counselling* como estrategia de afrontamiento y evangelización es muy relevante para los próximos años en el ámbito de la labor de los agentes de pastoral de la salud.

3.2.- Objetivos de la intervención

Objetivo general

Crear una propuesta de proyecto pastoral de intervención para la formación de agentes de evangelización con sentido resiliente desde el *counselling*.

Objetivos específicos

1.- Promover las habilidades vinculadas a la capacidad resiliente como factores de protección en el contexto de la Pastoral de la salud frente a la soledad no deseada.

2.- Acompañar en la exploración e identificación de las diferentes respuestas cognitivas y emocionales como consecuencias de la soledad no buscada.

3.- Mejorar las estrategias de afrontamiento y habilidades del manejo del estrés.

4.- Utilizar las herramientas, técnicas y estrategias propias del *counselling* a lo largo de sus diferentes fases, sobre la base de la triada rogeriana.

5.- Favorecer el empoderamiento del grupo a partir del desarrollo de competencias emocionales y relacionales.

6.- Proponer sesiones y temas de formación para los agentes de Pastoral que se desarrollarán en el curso.

4. Diseño de la intervención

Diseñado el marco teórico sobre el que se estructura la presente propuesta, se describe el procedimiento que se llevará a cabo. A pesar de no tener un modelo universal de resiliencia que podamos usar en la intervención de la soledad no deseada que viven los mayores, es necesario y oportuno realizar una propuesta de intervención del proyecto de formación desde el ámbito de la

Parroquia y desde la pastoral de la salud, respondiendo a la llamada de la Conferencia Episcopal Española.

Desde una perspectiva creyente, se aborda este tema, implementando el uso de las estrategias y actitudes del *counselling*, *los modelos de resiliencia* y *la terapia del sentido*, abriendo la posibilidad de desplegar todas las habilidades de estos aportes en cada sesión. Conscientes del reto de elaborar una propuesta novedosa dentro del ámbito de la pastoral de salud y de la complejidad del tema. Se buscará promover que los agentes de pastoral crezcan y cultiven una mirada más resiliente, a semejanza de la mirada resiliente de Jesús, tutor de resiliencia. Además de crecer en las actitudes propias del *counselling* como, la aceptación incondicional, autenticidad y empatía para con los enfermos y mayores que sufren soledad. Se suma a ello, ayudar a los agentes de pastoral a identificar situaciones que necesiten una derivación cuando sea necesario.

El planteamiento de esta intervención se enmarca dentro del abordaje holístico que realiza la sociedad, que se esfuerza para responder al creciente drama de la soledad no querida. Apunta a incentivar y motivar otras intervenciones surgidas desde el ámbito de las Parroquias y Diócesis desde otras perspectivas más centradas en la solución del problema, que sería intervenir desde la espiritualidad de comunión y participación, Cáritas, Comisión Social, Apostolado Seglar, entre otros, buscando un mayor aporte y cultivo hacia este drama social.

Desde la Pastoral de la salud hemos entendido que una de las propuestas más claras de afrontamiento a este drama, es el cultivo de relaciones satisfactorias, significativas, saludables. Por ellos nos fijamos en los agentes de pastoral de la salud, que promueven el acompañamiento hacia esas personas, para que con una mayor consciencia de este drama, ayuden a quienes padecen este mal a redescubrir el sentido de vida esencial para la identidad de la persona, el

propio valor de la vida y la necesidad de un cultivo de la soledad vital así como ampliar la red de acompañantes.

Las sesiones buscan de forma pedagógica que los agentes de la pastoral de la salud, se formen y adquieran una mirada más resiliente desde el evangelio sobre sus vidas y la vida de quienes sufren soledad. Que apliquen primero los recursos adquiridos a situaciones de su propia vida personal, con el fin de que experimentando en su propia vida descubran las oportunidades que se presentan en la crisis de los demás.

Cada sesión inicia con un testimonio real o bien sobre el drama de la soledad o bien sobre alguien que supo afrontar la adversidad con una mirada resiliente. Así, después de ser sensibilizados con un vídeo de hechos de vidas se pasa a realizar la *Lectio Divina* en el marco de un discernimiento personal y comunitario junto a Jesús. Los textos debidamente seleccionados corresponden a los autores tratados en el marco teórico que exponen como Jesús mira y obra en situaciones de crisis.

Es Jesús, quien mira las situaciones de sufrimiento con esperanza, compasión, ternura, empatía, misericordia, ilusión, etc. Cultivar su mirada es una gracia, es don y tarea a la que todos somos llamados. Una tarea que realizamos llenos de fe, que permite a quienes la cultivan, descubrir nuevas fuerzas, crecer en más fortalezas, mirar las oportunidades incluso cuando todo apunta a fijarse en lo contrario.

Así el reto de cambiar la mirada, de apreciar las potencialidades que se ocultan en medio de la crisis del ayudado, se hace algo posible y concreto, lo que equivale a una invitación a la persona ayudada mire de forma distinta su problema. Esta mirada alienta la esperanza y promueve la aparición de una mayor consciencia en los recursos secuestrados por el sufrimiento.

Es parte de la misión de la Iglesia promover la dignidad de los ancianos y todo aquello que constituye los recursos externos e internos de esta población que sufre a causa de la indiferencia de la sociedad. Es propicia la ocasión para seguir prolongando la misión confiada por Jesús, el buen Samaritano, médico de las almas y de los cuerpos.

En cada sesión después del dialogo en donde se examina el compromiso, se hace un apunte de propósito y de ideas que comprometan a los agentes a ser testigos del cambio. En cada sesión está previsto dar información sobre como reconocer la depresión, estrés entre otros.

4.1.- Población destinataria

El programa está destinado a la población de agentes de la pastoral de la salud de la Parroquia de Malpartida de Plasencia integrados por 8 personas con edades comprendidas entre los 54 a 70 años quienes inician el curso retomando progresivamente el acompañamiento a los enfermos de la Parroquia.

La elección de esta población responde también al pedido de ayuda en la formación por parte de los miembros del equipo de la Pastoral de la salud que tratan con personas que sufren a causa de soledad no deseada, además se considera varios indicadores que aconsejan una intervención, algunos descritos por Swanson y Carbón (1989) como son: 1. Evidencia de un precipitante específico. 2. Evidencia de un aumento de ansiedad y emociones dolorosas. 3. Evidencia de quiebra reciente de habilidades de resolución de problemas. 4. Evidencia de capacidad y motivación para el cambio. 5. Evidencia de que la demanda es previa a la instalación de las ganancias secundarias a las estrategias desadaptadas.

4. 2.- Temporalización, metodología y herramientas de evaluación

El trabajo específico de esta intervención se realizará a lo largo del curso de 7 semanas y un retiro, octubre y noviembre del 2022 en la Parroquia San Juan Bautista de Malpartida de Plasencia.

Las sesiones del programa del proyecto tienen una duración estimada de 50 minutos y se desarrollarán en el horario concertado para la formación de los agentes de pastoral a lo largo de diez semanas.

Respecto a la metodología de trabajo, se plantea una propuesta de intervención que promueva procesos resilientes de aprendizaje vivencial y espiritual significativo. El counsellor o tutor de resiliencia, actuará como guía del grupo, estimulando la participación mediante preguntas que sensibilicen, generan debate y promuevan la reflexión. De esta manera, se combinan contenidos teóricos con diversas dinámicas prácticas que fomentan la implicación de los agentes de pastoral por medio de lecturas de la palabra de Dios, conversaciones, oración y resolución de cuestiones.

En cuanto al uso de recursos, se emplearán diferentes modelos de resiliencia ligados a la fe y otros modelos relevantes, material en soporte físico y audiovisual para sensibilizar.

A través de los *modelos de resiliencia* y del *Counselling* así como la *terapia del sentido de Victor Frankl*, se buscará ayudar a los participantes a clarificar, y de esta manera, reconocer y aceptar, todas las emociones conflictivas despertadas por la crisis de la soledad, la enfermedad, pérdida de los seres queridos, aislamiento y así como buscar integren dichas vivencias con la trayectoria vital de sus vidas para encarar el futuro con esperanza.

Se integran en cada sesión los aportes teóricos:

- Las etapas propias del *counselling*.
- El *modelo de resiliencia del Reino de Dios*, de María Estela Rodríguez Arenas (2015) que aporta la interacción de una dinámica relacional, y propicia relaciones que transforman, desatando procesos de vida invitando a actuar a través de lo pequeño, lo sencillo, lo cotidiano, y desde el interior.
 - El aporte de Leslie y Robert C (2013) en la obra, *Jesus e a logoterapia*, que aporta a través de la *lectio divina o meditación*, contenidos sobre el sentido y la mirada de resiliente de Jesús.
 - *El modelo de mándala de Wolin y Wolin (1993)*. Que busca *empoderar* a la persona frente a la crisis.

Con la confianza de que *los mayores son los protagonistas y pueden acompañar a otros mayores* que sufren soledad, sin discriminar que otro tipo de poblaciones más jóvenes, se busca que este proyecto se pueda contribuir en el abordaje de este fenómeno creciente en España y Europa.

4.3.- Descripción y organización de la intervención (Sesiones de intervención)

Actividades del proyecto

1.- Actividad.- Fase 1. Autoexploración

Objetivo: Recoger las expectativas del grupo y encuadrar el desarrollo de las sesiones de formación de agentes de pastoral con *sentido resiliente* desde el *counselling*.

Recurso: Visualizan un vídeo corto sobre como los mayores viven la soledad no querida.

Lectio Divina. La lucha interna de Jesús (Lc 4, 1-13) (Anexo 1)

Habilidades:, Acogida empática, escucha activa, encuadre, resumen, reformulación, dar información útil, clarificación, síntesis..

Competencia resiliente: Conciencia emocional

Pregunta – guía: ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué os dice el vídeo? ¿Qué luchas libráis en vuestra vida interior? ¿Qué admiráis de la actitud del Padre del pasaje del evangelio? ¿cómo era su mirada? ¿Crees que puedes hacer para liberarte de las tentaciones? ¿Qué podrías hacer para liberarte de ese miedo o pena? ¿de dónde crees viene ese miedo o esos sentimientos? ¿Qué le devolvió el sentido de esperanza al hijo pródigo? ¿Cuántos están librando una lucha solitaria? ¿Cómo miras su sufrimiento?

Desarrollo: Con una actitud de acogida incondicional se reúnen los integrantes del grupo de Pastoral de la salud. Al inicio de la reunión en salón de parroquial, acondicionado en su interior con sillas ubicadas alrededor de la mesa, se visualiza un vídeo y se comenta, luego se reza y escucha la palabra de Dios, para la reflexión se sigue el aporte de la obra *Jesús e a logoterapia* de Leslie y Robert C (2013) y otras reflexiones que aborden el sentido del sufrimiento. Lluvia de ideas. Dialogo. Dar información útil sobre en qué consiste la mirada resiliente de Jesús y las actitudes del *counselling*: empatía, aceptación incondicional, escucha activa, dejar en claro los límites del programa de sesiones. Dar criterio para acompañar a quienes viven solos.

2.- **Actividad.- Fase 1. Autoexploración.**

Objetivo: Exploran y clarifican la situación a través del relato de la historia y su vivencia.

Recurso: Video testimonio de una persona resiliente. *Lectio Divina*. El desafío del espíritu humano. Zaqueo (Lc 19. 1-10) y video sobre la exclusión y soledad de los mayores.

Habilidades: Aceptación incondicional, Escucha activa, acogida empática, encuadre, reformulación, dar información útil, clarificación, síntesis.

Competencia resiliente: Conciencia emocional

Pregunta – guía: ¿Cómo se sentiría Zaqueo antes de conocer a Jesús? ¿Me he sentido excluido? ¿Qué impacto ha tenido el covid 19 respecto a la vida de los mayores? ¿Qué le preocupa a Jesús en el pasaje ¿Qué emociones están presentes en el encuentro de Jesús con Zaqueo? ¿Cuáles son las posibles causas de su búsqueda de Jesús? ¿Alguna vez has vivido algo parecido a lo que vivió Zaqueo?

Desarrollo: Al inicio de la reunión se visualiza un vídeo, se realiza la *lectio divina*, en salón parroquial, debidamente preparado en su interior con sillas ubicadas alrededor de la mesa visualizan un vídeo testigo de resiliencia. Comentan al respecto para luego rezar juntos y comentar el pasaje del evangelio, examinan el texto y toman consciencia de como transcurrió la vida de Zaqueo y cuánto tiempo vivió excluido de la sociedad, comparten desde sus vivencias como se han sentido en este tiempo. Recuerdan la experiencia de soledad de algunos conocidos que vivida durante la pandemia a través de una *lluvia de ideas*.

Mapeo emocional. Al terminar los agentes de pastoral hacen una lista de intenciones para combatir la soledad no deseada en el Pueblo. Durante exposición de ideas los agentes de pastoral recogen mutuamente las ideas e intercambiarán preguntas descubriendo la particularidad de abordar el acompañamiento de muchos que viven solos.

Materiales: sillas, mesa, folios, fotocopias, lápices.

Actividad 3. Fase 2. Autocomprensión

Recurso: Vídeo. *Lectio Divina*. Jesús nos descubre la misión, Joven Rico. (Mc 10, 17-22)

Habilidades: Escucha activa, encuadre, resumen, personalización, reformulación, dar información útil, clarificación, síntesis.

Competencia resiliente: Independencia

Objetivo: Personalizan, descubren sus recursos y se responsabilizan. Caminan hacia la acción.

Pregunta – guía: ¿Qué mueve al joven rico, cual es la razón de su búsqueda? ¿de qué se responsable? ¿Cuál fue la disposición de Jesús? ¿Hacia qué valores le orientación de Jesús? ¿Cuáles son las resistencias del joven? ¿Se puede vivir desde los valores trascendentales? ¿Cuál es la orientación hacia el proyecto de tu vida vida? ¿Qué advierte Jesús sobre el proyecto de Dios en otros pasajes del evangelio? ¿De qué cosas te sientes libre para seguir Misión de Jesús? ¿Cómo vives tu compromiso para aliviar el sufrimiento ajeno y vivir plenamente?

Desarrollo: Después de visualizar el vídeo, de leer y reflexionar a cerca del texto bíblico, toman consciencia sobre la llamada de Jesús y las resistencias. Reflexionan sobre la responsabilidad, reconocen que hay cosas que escapan de nosotros por la condición frágil en la voluntad. Ahondan en la actitud del joven rico y su búsqueda de sentido pleno, rescatan los valores que Jesús trasmite. Relatan su propia experiencia vivida ante llamada del Señor que les motiva en su tarea de acompañar a los enfermos del Pueblo, se asumen responsables frente al Señor, en medio del sufrimiento los que esperan y se encuentran solos.

Materiales: Fotocopias de la lectura del texto.

Actividad 4. Fase 2. Autocomprensión.

Recurso: Video. *Lectio Divina*. Llenando el vacío existencial, la Samaritana (Jn 4, 4-27).

Objetivo: Desarrollan una nueva comprensión.

Competencia resiliente: Relacionarse e iniciativa.

Pregunta – guía: ¿Cómo trata Jesús a la Samaritana? ¿Cómo le ayuda a ser consciente de su situación, que valores estás conflicto? ¿Cuál era la situación de la mujer, cuan vacía se pudo sentir con tantas relaciones frustradas? ¿Cuán profunda era la comprensión de Jesús, cómo expresa la mujer sentirse reconocida? ¿Cómo había llenado su vacío existencial? ¿Qué piensas de cómo le confronta Jesús? ¿Qué pide la mujer después de oír a Jesús? ¿Qué significado tiene el agua viva, es el sentido pleno de la vida? ¿Podríamos descubrir alguna oportunidad en medio de la crisis a acerca de la soledad?

Desarrollo: leído el texto, lluvia de ideas sobre la pedagogía de Jesús, sobre si es posible en medio de la dificultad mirar las cosas de otro modo y encontrar una oportunidad en la persona en conflicto. Repasan las principales actitudes del acompañamiento y su habilidad para personalizar. Se da información valiosa sobre el significado de la resiliencia y la mirada resiliente. Se cuestionan sobre sus vidas y su mirada.

Materiales: folio impreso de la bañera del *counselling*.

5.- Actividad 5. Fase 2. Auto-comprensión

Motivación para el diálogo: Video. *Lectio Divina*. Realización del yo en el compromiso responsable. Simón el Fariseo (lc 7, 36-50) Visualización de la Película: *La Vida Es Bella*, El poder de la Actitud¹ y el cortometraje: *tenemos que estar unidos*²

Objetivo: Desarrollan una nueva comprensión. Caminan hacia la acción.

Competencia resiliente: Humor: Encontrar lo cómico en la propia tragedia.

Pregunta – guía: ¿Por qué Simón mira a la mujer juzgándola, que le preocupa, cuan rígido es? ¿Qué es lo que le interesa a Jesús de la mujer, la mira desde el juicio? ¿Cuál es el sentido existencial de la mujer? ¿Cuánto le importa la responsabilidad humana a Jesús? En el vídeo ¿Cómo puedo cambiar de actitud aunque permanezca el problema? ¿puedo dar esperanza a otros y encuentren un brazo fuerte en donde apoyarse o soportarse? ¿Cuán importante consideras es el trabajo en equipo? ¿Qué significa para ti volver a empezar? ¿Tienes recursos? ¿Cuán en serio te tomas las cosas que te suceden, hay lugar para el humor?.

Desarrollo: Después de meditar sobre el pasaje bíblico, respecto a la aceptación incondicional y la llamada de Jesús a renunciar a la rigidez mostrada en Simón. Se visualizada el corto sobre *la vida es bella*, a través de una lluvia de idea comentan los valores de la película y la tragedia del holocausto, a través de preguntas inteligentes responden identificando similitudes del sufrimiento humano y la oportunidad de vivir con una actitud diferente el sufrimiento humano. Se da información sobre la importancia de trabajar en equipo.

Materiales: Proyector, ordenador, altavoces.

¹ *La Vida Es Bella*, El poder de la Actitud: <https://www.youtube.com/watch?v=Exu-h9ZUipo>

² Cortometraje: *tenemos que estar unidos*: https://www.youtube.com/watch?v=emfdKMy_EBs

6.- Actividad. Fase 3. Acción.

Recurso: Video. *Lectio Divina*. Resolución de conflictos de valor. El joven paralítico. (Mc 2, 2-12)

Competencia resiliente: Creatividad: Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden.

Objetivo: Concebir y ejecutar planes de acción. Avanzar hacia un guión establecido: aplicar estrategias o métodos para desarrollar planes de acción, aprender a valorar los resultados.

Pregunta – guía: ¿A qué le incapacita la enfermedad de parálisis? ¿Qué tipo de incapacidad sufre quien está sumergido en la soledad no deseada, como podría recuperar el sentido y valor a su vida? ¿Por qué Jesús además de sanarle físicamente, perdona sus pecados? ¿Qué sentimientos experimentaba este joven paralítico, sentía culpa? ¿Qué vas hacer tú para cambiar esta situación? ¿Nombra, qué crees que puedes hacer para vivir este momento lo mejor posible? ¿Qué está en tu mano? ¿Que cosas necesitarías del equipo para comprometerse a ser creativo? ¿Qué cualidad sacas de ti que crees que es la mejor? ¿Cómo te estas sintiendo en este momento cuando dices esto? Te estas explicando bien. Yo confío en ti.

Desarrollo: Después de visualizar un vídeo sobre las iniciativas que se tienen para abordar la soledad no deseada, y dialogar sobre la Palabra de Dios, se responde a unas preguntas. Se expone el reto actual y la necesidad de romper con la inercia para pasar a la acción. A través de preguntas inteligentes se dialoga sobre los retos actuales para el acompañamiento de los enfermos y se comprometen a elaborar una lista de compromisos en su cuaderno de apuntes Se hace una lista de propósitos y compromisos.

Materiales: Proyector, ordenador, altavoces, bolígrafos, cuaderno.

7.- *Actividad. Fase 3. Acción*

Motivación para el diálogo: Video. Paradigma del *sanador herido*. <https://www.youtube.com/watch?v=taGqvw4419A> *Lectio Divina*. lectura del pasaje los discípulos de Emaús. *Jesucristo el sanador herido*.

Objetivo: Concebir y ejecutar planes de acción. Avanzar hacia un guión establecido: aplicar estrategias o métodos para desarrollar planes de acción, aprender a valorar los resultados.

Competencia resiliente: Moralidad: Consecuencia para extender el deseo personal de bienestar a toda la humanidad y capacidad de comprometerse con valores.

Pregunta – guía: ¿Qué está en tu mano? Te estas explicando bien. Yo confío en ti. El amor es salir de ti mismo y ser vulnerable de corazón.

Desarrollo: Se visualiza el vídeo y se da lectura a un pasaje del evangelio, se da información sobre la necesidad de seguir con la formación para estar capacitados en el acompañamiento de los enfermos a pesar de la experiencia de sufrimiento. A través de preguntas inteligentes se concretan los compromisos de cara al curso que inicia. Se deja abierta la posibilidad de seguir buscando cultivar una mirada resiliente sobre la realidad que nos rodea. **Materiales:** Proyector, ordenador, altavoces, lapiceros, fotocopias de la lectura.

Evaluación

Al inicio de las sesiones se recogerán las impresiones de los participantes de forma escrita Al finalizar cada sesión, con el fin de obtener evidencia científica de la adquisición de una mirada resiliente así como en el proceso se usará la técnica de refuerzo y autorrevelación tras finalizar cada sesión, se harán anotaciones en una libreta de apuntes. Para corroborar la hipótesis

que se cumple los objetivos propuestos de resiliencia a través de las sesiones del *counselling*. Antes de terminar las sesiones se usará el instrumento *Escala de Resiliencia de Connor-Davidson (CDRISC)* antes de cerrar la evaluación final.

5.- Discusión y conclusiones

La programación del Proyecto de formación de los agentes de pastoral de la salud ha pretendido ser una propuesta de sistematización, desde el marco del *counselling* y la perspectiva de algunos modelos de resiliencia y terapia del sentido, que quiere aportar un conjunto de intervenciones orientadas a la formación y acompañamiento integral de los agentes de la pastoral de la salud en contextos de adversidad, con el fin de que formados puedan acompañar diversas experiencias de personas sumergidas en la soledad no deseada. La formación que se propone desde la Pastoral de la salud con un horizonte puesto en toda la comunidad Parroquial, debe garantizar a sus agentes de pastoral un bagaje de recursos y herramientas que les permita poder acompañar a los enfermos y a personas que sufren a causa de la experiencia de la soledad no deseada.

El acompañamiento en *counselling*, como perspectiva centrada en la persona, pone el foco en la capacidad de los agentes de la pastoral para cambiarse a sí mismos, con la ayuda del Señor. Ya que con una mirada más resiliente, es posible que emerja a la consciencia sus habilidades y recursos. La exigencia es mayor, cuando sabemos que los agentes necesitan ofrecer una mirada distinta a quienes acompañan y se encuentran sumergidos en el dolor. Los agentes, necesitan poner en valor y dar mayor visibilidad a las capacidades, fortalezas y competencias de las personas ayudadas más allá de cualquier dificultad que se pueda presentar. Esta mirada resiliente es un objetivo buscado en la formación de los agentes que se puede adoptar en futuros trabajos

en la transmisión de la fe en contextos adversos. Debería ser un punto de inicio para la formación de todas las comunidades cristianas de nuestras Parroquias, con el fin de que adquirieran un mejor afrontamiento de los problemas propios de la vida en donde tienen que hacer prevalecer la fe.

Es por ello que la resiliencia, como forma de ser de una población, comunidad o cultura, una manera de hacer, de proceder, de confrontar desafíos planteados en nuestro contexto tendría que comprenderse como un aporte filosófico fácilmente asimilable en el ámbito de la teología y de la pastoral, con el fin de ser más promovida y compartida por toda la comunidad cristiana. Sin embargo, hemos de asumir una de las principales limitaciones de nuestro proyecto y programa, la de no tener un contexto que favorezca el uso de este tipo de lenguaje que permita hablar de procesos resilientes dentro de la Parroquia.

Al aplicar el *counselling* en el ámbito Parroquial, habría que considerar realizar posteriormente una seria reflexión a la pregunta: ¿Cuál es la influencia del *counselling* en la *triple visión tripartita* de las acciones pastorales de la Parroquia o de la Iglesia? Nos referimos al famoso *triplex munus Christi*, expresado por el Vaticano II, en la *Constitución Lumen Gentium*, que aplicó esta categoría a la de Pueblo de Dios, es decir a la jerarquía y al sacerdocio común de los fieles, y siendo considerado uno de los mayores logros en la renovación teológica pastoral moderna de la Iglesia y de la vida Parroquial. En definitiva, nos tendríamos que preguntar sobre la influencia del *counselling* en la misión de la Iglesia, expresada en términos de la triple acción pastoral que consiste en hacer comunidades vivas de fe, de liturgia y de caridad. Esta reflexión sería válida también para la *resiliencia* y la *terapia del sentido* enfocados en este trabajo desde la *mirada holística de la teología de la salud*.

Como se planteó en los objetivos, la promoción de la resiliencia para el *empoderamiento de las personas en situaciones de crisis*, es un proceso que nos concierne a todos, y es un camino

fértil cuyos frutos recogeremos algún día. La relación de ayuda en el ámbito de la pastoral, puede ser hoy un prisma desde el que humanizar nuestras intervenciones, impregnando de valores cristianos el trabajo dentro de la comunidad Parroquial, ayudando a recolocar emociones y pensamientos, acompañando desde la empatía y la autenticidad, generando espacios de acogida y aceptación, posibilitando el cambio y la conversión a través de la escucha y confiando en la capacidad de la persona para ayudarse a sí misma desde una mirada resiliente, llena de esperanza.

6.- Referencia bibliográfica

- Álvarez, C. (1995). Análisis existencial de la soledad humana. *Horizontes Educativos*, 1(1).
<http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RHE/index>
- Ancilli, E, y Llopis, J. (1982). *Diccionario de Espiritualidad*. Herder.
- Bermejo, J. C. (2012). *Resiliencia. Una mirada humanizadora al sufrimiento*. PPC.
- Bermejo, J. C. (2019). *Acompañamiento espiritual en cuidados paliativos*. Sal Terrae.
- Bermejo, J. C. (2019). Resiliencia y espiritualidad. *Revista de espiritualidad*, 313.
<http://www.revistadeespiritualidad.com>
- Bermejo, J.C, y Santamaría, C. (2022). *Humanizar la soledad*. Desclée de Brouwer.
- Bermejo, J.C. (2011). *Introducción al counselling*. Sal Terrae.
- Bermejo, J.C. (2012). *La espera y la esperanza, y el valor sanante de la esperanza*. Recuperado 5 de febrero de 2022 de: <https://www.josecarlosbermejo.es>
- Bonilla, A. R. (2019.). Vivir sanamente la soledad. *Cuadernos UMER*, 117.
- CEE (2022). *Orientaciones-para-la-pastoral-de-las-personas-mayores-familia-y-defensa-de-la-vida-2022.pdf*. (s. f.). Recuperado 2 marzo del 2022 de:
<https://www.conferenciaepiscopal.es>
- Cyrułnik B. (2001). *Los patitos feos*. Gedisa.
- Díaz, C. (2022) *Los mayores de 65 años superan por primera vez el 20% de la población*. EL MUNDO. Recuperado 19 de agosto de 2022, de <https://www.elmundo.es>
- Diez, M. y Morenos, M (2015). *La soledad en España*. Fundación ONCE. Recuperado 5 de junio de 2022, de: <https://www.fundacionseres.org>

- Donio, M (2017) La soledad de las mujeres mayores que viven solas. *Facultad de Psicología. UV*. Recuperado 19 de julio de 2022, de: <https://roderic.uv.es>
- elDiarioex. (2020). *La soledad afecta a uno de cada dos mayores de 75 años*. Recuperado 21 de junio de 2022 de: <https://www.eldiario.es>
- Frankl, V. (1987). *El hombre en busca del sentido*. Herder.
- Gaite, C. M. (2015). La soledad se admira y desea cuando no se sufre, pero la necesidad humana de compartir cosas es evidente. *PSICODIS*. Recuperado 16 de agosto de 2022 de: <http://www.psicodis.com>
- García, L. (2015). *Tesis para obtener el grado de maestro en filosofía*. Recuperado 2 de julio de 2022 de, <https://www.aacademica.org>
- González, C. (2020). Filosofía para acompañar la soledad. *Filosofía & co*. Recuperado 16 de agosto de 2022 de, <https://www.filco.es>
- Hortelano, E. (2022). Soledad, la deseable y la indeseable. *Observaciones espirituales. Revista Sal Terrae* (110).
<https://umer.es/wp-content/uploads/2021/02/Cuaderno-117.pdf>
- Infocop (2021) *La soledad no deseada afecta a la calidad de vida y al bienestar psicológico de las personas mayores*. Recuperado 21 de agosto de 2022, de: <https://www.infocop.es>
- Javier, N. (2021). La resiliencia como estrategia evangelizadora en las comunidades de la Ciudad de México. Una alternativa psico-teológica para realizar una “Iglesia en salida”. *Facultad de teología. UPSA*. Recuperado 5 de agosto de 2022, de: <https://summa.upsa.es>
- Jiménez Ambriz, M. G. (2011). La resiliencia, el tesoro de las personas mayores. *Revista Española de Geriátrica y Gerontología*, 46(2), 59-60.
<https://doi.org/10.1016/j.regg.2010.12.002>

Klinenberg, E. (2018). El mito de la soledad como epidemia de salud. *Revista de Prensa*.

Recuperado 1 de julio de 2022 de: <https://www.almendron.com>

Laforest, J. y Llopis, M. C. (1991). *Introducción a la Gerontología. El arte de envejecer*. Herder.

Laporte, M. *Santa Resiliencia: Contemplando cómo Dios nos fortalece hoy (Quién soy, quién eres)*, Kindle.

Lara, E (2022). *Soledad no deseada y deterioro cognitivo*. (s. f.). Recuperado 8 de agosto de:

2022, de <https://ajuntament.barcelona.cat>

Ledrado, J. L. (2022). *Id y curad enfermos, 16 lecciones para la Pastoral de la Salud*, Editorial

San Pablo.

Leslie, R. (2014). *Jesús e a logoterapia*. Paulus.

Lorenzo, J.M (2020). *Diccionario de espiritualidad Católica*.

<https://cupdf.com>

Luzardo, D. (2021). *Tengo 63 años, soy viudo y busco amigos: La soledad no deseada, un*

problema en aumento que se puede evitar. Recuperado 14 de marzo del 2022, de:

<https://www.uppers.es>

Organización Mundial de la Salud (2015). *Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud*.

Recuperado el 28 de diciembre de 2021 de: <https://www.who.int>

Palma-Ayllón, E, y Escarabajal-Arrieta, M. D. (2021) *Efectos de la soledad en la salud de las*

personas mayores. Gerokomos.32. Recuperado 3 de julio de 2022, de:

<https://scielo.isciii.es>

Pangrazzi, A. (2019). *La pastoral de la salud*. Sal Terrae.

- Papa Francisco (2019). *Audiencia a los miembros de la Confederación de Cooperativas Italianas*. (2019). Recuperado 22 de agosto de 2022, de: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino.html>
- Papa Francisco (2021) Magisterio sobre amor, matrimonio y familia. Recuperado 1 de septiembre de 2022, de <https://www.enchiridionfamiliae.com>
- Pérez, R. M., Renedo, M. G., Beltrán, J. M. G., y Miedes, A. C. (2009). ¿Qué es la resiliencia? hacia un modelo integrador. *Jornades de Foment de la Investigació*. (Imagen) <http://repositori.uji.es>
- Piemme, S. (2022). *Diccionario teológico enciclopédico*. Verbo Divino.
- Rogers, C. (1992). *El proceso de convertirse en persona. Mi técnica terapéutica (Contextos)*. Paidós.
- Uriarte, A. (2005). La resiliencia. Una nueva perspectiva en psicopatología del desarrollo. *Revista de Psicodidáctica* (10). País Vasco. Recuperado 8 de agosto de 2022, de: <https://www.redalyc.org>
- Vargas, V. (2019). Envejecimiento: Resiliencia en la vejez, *Cuidum*. Recuperado 1 de septiembre de 2022, de: <https://www.cuidum.com/>

ANEXO 1

Factor 1: Percepción de Apoyo Social			
	SIEMPRE	A VECES	NUNCA
1. ¿Vd. tiene a alguien con quien puede hablar de sus problemas cotidianos?	0	1	2
2. ¿Cree que hay personas que se preocupan por usted?	0	1	2
3. ¿Tiene amigos o familiares cuando le hacen falta?	0	1	2
4. ¿Siente que no le hacen caso?	2	1	0
5. ¿Se siente triste?	2	1	0
6. ¿Se siente usted solo?	2	1	0
7. ¿Y por la noche, se siente solo?	2	1	0
8. ¿Se siente querido?	0	1	2
Factor 2: Uso de Nuevas tecnologías			
	SIEMPRE	A VECES	NUNCA
9. ¿Utiliza Ud. el teléfono móvil?	0	1	2
10. ¿Utiliza Ud. el ordenador (<i>consola, juegos de la memoria</i>)?	0	1	2
11. ¿Utiliza Ud. Internet?	0	1	2
Factor 3: Índice de Participación social subjetiva			
	SIEMPRE	A VECES	NUNCA
12. Durante la semana y los fines de semana ¿le llaman otras personas para salir a la calle?	0	1	2
13. ¿Le resulta fácil hacer amigos?	0	1	2
14. ¿Va a algún parque, asociación, hogar del pensionista donde se relacione con otros mayores?	0	1	2
15. ¿Le gusta participar en las actividades de ocio que se organizan en su barrio/pueblo?	0	1	2
PUNTUACION EN SOLEDAD SOCIAL _____ Pts.			